

**INTERNATIONALES DEUTSCHES
AKADEMIKA
AACHENER 2023**

2023

AACHENER, GERMANY

**VIRTUAL
CONFERENCES**

Scopus[®]

Institute for Scientific Research and Publication
&
Research and Publishing Center virtualconferences. press

**European journal of science archives conferences
series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift
für Wissenschaftsarchive**

Internet address: <http://ifsrp.edu.ge/>

E-mail: info@ifsrp.edu.ge/

Published by Institute for Scientific Research and Publication & Research and Publishing Center
virtualconferences. press

Issued monthly

DOI prefix: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7668557>

Hausarztzentrum Aachen-Forst Trierer Str. 67, 52078 Aachener, Germany

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

Aachener, Germany 2023

The publisher is not responsible for the materials published in the collection. All materials are Submitted in the author's edition and reflect the personal position of the conference participant.

Contact information of the organizing committee of the conference:

Email: info@ifsrp.edu.ge/ or info@virtualconferences.press

Official site: <http://ifsrp.edu.ge/> or www.virtualconferences.press

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668557>

Available at virtualconferences. press

ORCID 0000-0001-6156-3630

OPEN ACCESS

ECONOMICAL SCIENCE

Корхоналарнинг ишлаб чиқариш фаолиятини баҳолаш услублари

Абдуллаева Матлуба Нематовна,
и.ф.н., доцент, ТДТрУ

Фарходова Шохиста Журъат қизи,
RIQ -1 гуруҳи, 2- босқич талабаси, ТДТрУ

Abstract. This article analyzes the methods of evaluation based on the network characteristics of business entities.

Keywords. Industrial network, industrial enterprises, internal environment, external environment, internal competitive environment, competitiveness, economic entities, rating evaluation methodology.

Ҳозирги вақтда бозорда рақобатбардош бўлиш учун бозорга фақат юқори сифатли товарларни етказиб бериш етарли бўлмайди. Истеъмолчилар учун юқори сифат билан бир қаторда, маҳсулотнинг умуман рақобатбардошлиги, ишлаб чиқариш ва бошқарувнинг юқори техник даражаси, корхона имиджи, корхонанинг товар сотиш имкониятлари каби омиллар ва бошқалар муҳим роль ўйнайди.

Умуман олганда, ҳар қандай баҳолаш, шу жумладан саноат, хусусан металлургия корхонасининг рақобатбардошлигини баҳолаш ҳам баҳолаш моделининг бир-бири билан боғлиқ бўлган бир нечта таркибий қисмларини ўз ичига оладик, ушбу моделга кўриб чиқилаётган вазифани ҳал қилиш билан боғлиқ равишда қуйидагилар киради:

- баҳолашнинг мақсади;
- баҳолаш объекти (маълум бир бозорда саноат корхонасининг рақобатбардошлиги – параметр ва кўрсаткичлар);
- баҳолаш субъекти (баҳолашни амалга оширувчи шахс);
- баҳолаш базаси (баҳолаш мақсадлари, тамойиллари ва усуллари, бозорда рақобатчиларнинг параметрлари ва кўрсаткичлари);
- баҳолаш натижаси.

Маълумки, рейтинг – бу таҳлил қилинаётган объектнинг кўрсаткичлар шкаласи бўйича баҳоси, шунингдек, конъюнктура ҳолатини тўғри акс

этирувчи ва унинг ўзгаришини аниқ прогноз қилишга имкон берувчи ишбилармонлик фаоллигининг кўрсаткичи ҳисобланади.

Корхоналарни рейтингли баҳолаш услуби тизимли-комплекс тусга эга бўлиб, уларни саралаш бўйича турли таҳлилий ёндашувларга асосланган. У универсал хусусиятга эга, лекин шу билан бирга ўрганилаётган корхоналарнинг тармоқ хусусиятларини ҳисобга олиши мумкин. Ушбу услубдан кўрсатилган усулларнинг ҳар бири учун алоҳида тарзда, шунингдек барча усулларни бир вақтда қўллаган ҳолда фойдаланиш мумкин.

Бир қатор кўрсаткичлар ёрдамида рейтинг тузиш усули нисбатан содда бўлиб, таҳлил қилиш учун танланган асосий кўрсаткичлар қийматига мувофиқ корхоналарни таснифлашга асосланган. Бу усул тўрт кўрсаткич - даромад, соф фойда, капиталлашув, инвесторнинг умумий даромади асосида қўлланилиши мумкин. Бироқ, шунини таъкидлаш керакки, танланган кўрсаткичлар корхонанинг молиявий ҳолатини тўлиқ тавсифламайди, капиталлашув ва инвесторнинг умумий даромади каби кўрсаткичлар эса кўпроқ, қимматли қоғозларни фонд индекслари асосида рейтингли баҳолаш кўрсаткичлари ҳисобланади. Молиявий ҳолатни баҳолашга тизимли комплекс ёндашув янада асосланган бўлиб, корхона фаолиятини ҳар томонлама баҳолашга имкон беради. Шу сабабли маълум бўлган усулларнинг умумий тавсифини беришга ҳаракат қиламиз.

1. Матрицали таҳлил услуби.

Матрицали таҳлил усули корхона фаолияти самарадорлигини умумий баҳолаш учун ишлатилади. Матрица усули ишлаб чиқариш жараёнини матрицали модел кўринишидаги кириш-чиқиш сифатида ифодалаш концепциясига асосланган. Киришда ресурслар истеъмол қилинади ва харажатлар шаклланади, чиқишда эса тайёр маҳсулот келиб тушади ва сотилади ҳамда қийматда ифодаланган фаолият натижалари аниқланади.

Келтирилган хўжалик фаолиятининг самарадорлик кўрсаткичлари матрицаси жуфтлашган маҳаллий самарадорлик кўрсаткичларидан ташкил топади. Ҳар

бир жуфтликда (масалан, харажатларнинг рентабеллиги ва фойданинг харажат сифими) самарадорлик ошганда бир кўрсаткич (самарадорликнинг тўғридан-тўғри кўрсаткичи) ўсиши, бошқа кўрсаткич эса (тескари кўрсаткич) – пасайиши лозим. Самарадорлик кўрсаткичлари матричасини ишлаб чиқариш функциясининг воситалари билан таққослаш мумкин бўлиб, бу ишлаб чиқаришнинг иқтисодий ва техник жиҳатларини харажатлар, ресурслар ва натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги асосида ўрганишга имкон беради.

2. Балли баҳолаш усули.

Бу усул нисбатан содда бўлиб, етакчи мутахассислар – экспертларнинг фикрига асосланган. Рейтинг кўрсаткичлар тизимида мувофиқ баллар йиғиндиси сифатида белгиланади. Барча кўрсаткичлар синфларга бўлинади:

- 1-синф – кўрсаткичларнинг қиймати белгиланган ёки назарий асосланган меъёрлардан ошади;
- 2-синф – кўрсаткичларнинг қийматлари меъёр даражасида;
- 3-синф – кўрсаткичларнинг қийматлари меъёр даражасидан паст.

Кўрсаткичлар тизими ликвидлик, молиявий барқарорлик, ишбилармонлик фаоллиги ва рентабеллик коэффициентларидан иборат.

Рейтингни ҳисоблашда кўрсаткичларни у ёки бу синфга киритишнинг турли вариантлари мавжуд бўлиши мумкин. Биринчи синфдаги кўрсаткич 3 балл, иккинчиси - 2 балл, учинчиси - 1 балл билан баҳоланади.

3. Қиёсий рейтингли баҳолаш услуби.

Корхонанинг молиявий ҳолатини қиёсий рейтингли баҳолаш услуби бозор муносабатлари шароитида молиявий таҳлил назарияси ва амалиётига асосланган. Ушбу услубни амалга ошириш тартибида қуйидаги босқичлар ажратилади: баҳоланаётган вақт муддати учун дастлабки маълумотларни йиғиш ва таҳлилий баҳолаш; молиявий ҳолатни рейтингли баҳолаш учун ишлатиладиган кўрсаткичлар тизимини асослаш ва уларнинг таснифи; рейтинг баҳосининг якуний кўрсаткичларини ҳисоблаш; корхоналарни рейтинг бўйича таснифлаш.

Қиёсий баҳо қиймати энг паст бўлган компанияга энг юқори рейтинг берилади. Дастлабки маълумотлар таркибига бир вақтнинг ўзида ҳам лаҳзали, ҳам суръатли кўрсаткичларни киритиш мумкин бўлиб, бу корхона молиявий-хўжалик фаолиятининг ҳолати ва динамикасини тавсифловчи умумлаштирилган рейтинг баҳосини олишга имкон беради.

Бизнингча, кўрсаткичлар тизимининг ўзига хос хусусияти – бу деярли барча кўрсаткичларнинг бир хил йўналишга эгалигидир. Бу кўрсаткичнинг даражаси қанча юқори бўлса ёки унинг ўсиш суръати қанча юқори бўлса, баҳоланаётган корxonанинг молиявий ҳолати шунча яхши эканлигини англатади. Шу сабабли назарда тутилаётган тизимни унга янги кўрсаткичларни киритиш ҳисобига ҳал қилишда ушбу талаб бажарилаётганлигига ишонч ҳосил қилиш зарур.

4. Рейтингли молиявий таҳлил усули.

Корxonанинг молиявий ҳолати унинг фаолиятининг энг муҳим тавсифномасидир. У маблағларни ва уларни шакллантириш манбаларини жойлаштириш ва улардан фойдаланиш билан белгиланади. Молиявий кўрсаткичлар баҳолаш мезонлари сифатида хизмат қилади. Бу коэффициентлар ликвидликни баҳолаш; молиявий барқарорлик; ишбилармонлик фаоллиги; рентабеллик каби асосий йўналишлар бўйича гуруҳланади.

Шундай қилиб, интеграл кўрсаткични ҳисоблаш услубиёти асосини ташкил қилувчи мезонлар тизими рақобат муҳити шароитида саноат корxonасини позициялаштириш сифатига берилган баҳони энг тўғри акс эттиради ва юқори динамик ишбилармонлик муҳити шароитида корxonанинг рақобат устунлигига эришиш ва уни сақлаш вазифаларини самарали ҳал қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Shakirova, F. B. (2022). Talimda immersiv yondashuv. Journal of new century innovations, 15(2), 138-141.

2. B. Sattorova, & F. B. Shakirova (2022). Transport korxonalarida an'anaviy va innovatsion marketingning o'ziga xos xususiyatlari. *Scientific progress*, 3 (6), 102-105.
3. . B. Sattorova, & F. B. Shakirova (2022). Kichik biznes faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslari. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (6), 289-292.
4. Abdullaeva, M., & Akbarova, L. (2017). Developing of financial stability of the establishment. *bridge to science: research works*, 93.
5. Akbarova, L. (2012). Azərbaycan bestecilerinin eserlerinde viyoloncelin yeri. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 33-46.
6. Акбарова, Л. У., & Саидназирханова, Ш. С. (2017). Главные аспекты достижения высокого уровня качества жизни населения в регионах. in *моделирование в менеджменте как основа исследования экономических проблем модернизации* (pp. 16-18).

Туризм хизматлар бозори самарадорлигини оширишнинг йўллари

Очилова Дилобар Караматовна – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Банк иши” кафедраси ассистенти

Аннотация: ушбу мақолада туризм соҳасида давлат сиёсати истиқболда ҳудудлар ва уларнинг инфратузилмасини комплекс жадал ривожлантиришдаги долзарб ижтимоий-иқтисодий вазифаларнинг ечилиши, янги иш ўринларини кўпайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: туризм бозори, давлат сиёсати, ҳудуд, туризм, саёҳат, дам олиш, хизматлар сифати.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам решения актуальных социально-экономических задач в комплексном динамичном развитии территорий и их инфраструктуры в сфере туризма в ракурсе государственной политики, увеличения новых рабочих мест.

Ключевые слова: туристический рынок, Государственная политика, Территория, Туризм, Путешествия, Досуг, качество услуг.

Abstract: This article is devoted to the issues of solving urgent socio-economic problems in the complex dynamic development of territories and their infrastructure in the field of tourism from the perspective of state policy, increasing new jobs.

Keywords: tourist market, State policy, Territory, Tourism, Travel, Leisure, quality of services.

Мамлакатимизда туризм бозорининг турли сегментларига йўналтирилган туризм маҳсулоти ва хизматларини диверсификация қилиш, уларнинг рақобатбардошлигини янада ошириш, мақбул ва қулай ички ва ҳудудий туризм муҳитини яратиш, транспорт йўналишларини кенгайтириш, транспорт хизматлари сифатини ошириш, туризм маҳсулотларини кенг тарғиб қилиш, шунингдек, мамлакатимизнинг саёҳат ва дам олиш учун хавфсиз манзил сифатидаги имижини мустаҳкамлаш бугунги кунинг долзарб ва ечимини кутиб турган вазифаларидан биридир.

Ўзбекистон жуда катта туризм ва рекреация салоҳиятига эга, унда жами 7,4 минг маданий мерос объектлари мавжуд, улардан 209 таси тўртта музей

шаҳарлар – “Хива шаҳридаги Ичан-қалъа”, “Бухоро шаҳрининг тарихий маркази”, “Шаҳрисабз шаҳрининг тарихий маркази”, “Самарқанд шаҳри” ҳудудида жойлашган бўлиб, ЮНЕСКО бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган.

2010-2017 йиллар давомида туризм хизматлари экспорти ҳажми икки баравар ошди ва 2017 йилда 546,9 миллион АҚШ доллари, 2018 йилда эса - 1 041 миллион АҚШ долларини ташкил этди¹.

2016 йилгача хорижий ташриф буюрувчилар сонининг ўсиш суръати ўртача йиллик 8 фоизни, 2017 йилда - 7 фоизни ташкил қилиб, 2,69 миллион нафардан ошди. 2018 йил якунлари бўйича республикамизга 5,3 миллион хорижий туристлар ташриф буюрди. Хусусий секторни қўллаб-қувватлаш ва муҳофаза қилишга қаратилган чоралар кўрилгани натижасида, 2015 йилда 398 тани ташкил қилган туризм ташкилотлари сони 2018 йил якуни бўйича 950 тага, меҳмонхона хўжаликлари сони - 661 тадан 900 тага етди².

Сўнгги йилларда туризм инфратузилмасини ривожлантириш бўйича йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилди, шу жумладан Тошкент шаҳрида “Hyatt Regency Tashkent” ва “Lotte City Hotel Tashkent Palace” брендли меҳмонхоналар очилиши, Андижон, Урганч ва Тошкент шаҳрида маданий-кўнгилочар боғларнинг ташкил этилиши, “Ангрен-Поп” темир йўли очилиши, Бухоро, Қарши, Шаҳрисабз ва Хива шаҳарларига тезюлар поездлар учун электрлаштирилган темир йўллари очилишини айтиб ўтиш жоиз.

Туризм соҳасида давлат сиёсати истикболда ҳудудлар ва уларнинг инфратузилмасини комплекс жадал ривожлантиришда туризм соҳаси етакчилик қилиши, долзарб ижтимоий-иқтисодий вазифаларни ечиш, иш ўринларини кўпайтириш, ҳудудлар диверсификацияси ва ривожланишини таъминлаш, аҳолининг даромадлари, яшаш даражаси ва сифатини ошириш

¹ stat.uz

²[https://nrm.uz/contentf?doc=574188_2019-2025_yillarda_o'zbekiston_respublikasida_turizm_sohasini_rivojlantirish_konsepatsiyasi_\(o'zr_prezidentining_05_01_2019_y_pf-5611-son_farmoniga_1-ilova\)](https://nrm.uz/contentf?doc=574188_2019-2025_yillarda_o'zbekiston_respublikasida_turizm_sohasini_rivojlantirish_konsepatsiyasi_(o'zr_prezidentining_05_01_2019_y_pf-5611-son_farmoniga_1-ilova))

ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва имиджини яхшилашга қаратилган.

Шу жиҳатдан олиб қаралганда биринчи навбатда туристлар учун яшаш шароитларини яхшилаш, меҳмон уйларининг улушини кўпайтириш билан бирга жаҳон андозаларига мослаштириш муҳим вазифалардан биридир.

Ҳудудий туризм хизматлари бозорида меҳмон уйларининг ўрни ва улуши жуда катта аҳамиятга эга эканлиги бугунги кунда ҳеч биримиз учун сир эмас. Меҳмон уйлари бирор-бир экологик ёки ижтимоий муаммоларсиз катта иқтисодий фойда олишга имкон беради. Бунда комплекс ёндашувга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Ўзбекистоннинг халқаро туризм бозоридан мустаҳкам ўрин олиши учун туристлар учун юқори даражадаги қулайлик яратилиши, уларга хизмат кўрсатишнинг барча турлари бўйича стандартлар тизими, хавфсизлигини таъминлаш кафолатлари юзага келтирилиши шарт. Туризмни барқарор ривожлантириш мамлакат иқтисодиётини мустаҳкамлашга, бақувват туристик тармоқ яратишга, туризм инфраструктурасига давлат таъсирининг бошқарувини кучайтиришга, аҳолининг турмуш даражасини оширишга, экологик хавфсизликни таъминлашга, тарих ва маданият ёдгорликларини сақлаб қолишга, табиатни муҳофаза қилиш фаолиятининг даражасини оширишга, жамиятнинг маънавий салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Юқоридаги хусусиятидан келиб чиққан ҳолда меҳмон уйлари салмоғининг оширилиши, фақат технологияларни такомиллаштириш ва меҳнатни ташкил қилишни яхшилашгагина эмас, балки хўжалик юритишнинг энг самарали шакллари жорий қилишга, янги иш жойларини яратишга ҳам кўмаклашади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рахимов З.О. Туризм дестинацияларида стратегик режалаштиришнинг ташкилий механизмини такомиллаштириш. // Дис. и.ф.н. – С.: 2012.
2. Карякин А.М. Управление персоналом: Электронное учебное пособие. 3-я редакция. Иван.гос.энер.ун-т. - Иваново, 2005.
3. И.С. Тухлиев, Р.Ҳайитбоев, Б.Ш.Сафаров, Г.Р.Турсунова “Туризм асослари”. Дарслик. Т.: “Фан ва технология”, 2014 й.
4. М.Шарифхўжаев, Ё.Абдуллаев “Менежмент” дарслик. Т.: “Ўқитувчи” 2001 йил.

5. Тухлиев И.С. «Стратегическое планирование» Учебное пособие Т.: ТГТУ. 2004
6. Тухлиев И.С., А.Б.Бектемиров, З.И.Усманова. Туризмда стратегик маркетинг Самарқанд 2010 й.
7. stat.uz
8. <https://nrm.uz/contentf?doc=574188> 2019-2025 yillarda o`zbekiston respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepciyasi_ (o`zr prezidentining_05_01_2019_y_pf-5611-son_farmoniga_1-ilova).

MEDICAL SCIENCE

Results of new domestic hemostatic film usage for spleen injuries

Babadzhanov A.Kh., Abdullazhanov B.R., Kuchkarov M.Yu.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
for Surgery named after acad. V. Vakhidov
Andijan State Medical Institute

Relevance: Abdominal surgery today demonstrates a trend towards organ-preserving surgical treatment of injuries of parenchymal organs (kidneys, liver, spleen) due to their high functional significance. Traditional methods of hemostasis, such as U-shaped sutures, packing with omentum, etc., are still relevant, as they provide compression of intraorganic vessels. However, in the presence of capillary, superficial bleeding, it is advisable to use alternative sparing methods, since suturing entails additional tissue damage. This substantiates the rationality of using seamless technologies for replacing organ defects and/or hemostasis in the damaged area. There are several drugs provided by both foreign and domestic manufacturers. Their effectiveness depends on the approach to the preparation of the morphological base of the samples, which is usually based on spongy structures of animal (collagen) or synthetic (cellulose salts) origin. This spongy structure has sticky properties; thus, the surface of the implant is fixed to the surface of the damaged organ without additional suture material and other means. High adhesive characteristics are a mandatory criterion for stopping bleeding. In addition to adhesive properties, there are other important factors, such as absorption and sorption, which depend on the chemical structure and organization of the spatial structure (porosity of hemostatic sponges). Despite the increase in the number of operations and the growing need of surgical departments for hemostatic implants used for local hemostasis, a unified algorithm for evaluating the effectiveness of these materials has not yet been developed.

Materials and methods: The totality of the results of the experimental and preclinical studies made it possible to obtain permission from the ethical committee to conduct the first clinical experiment and introduce a new hemostatic implant into

practice. For this purpose, two groups were formed. In the main group, the developed film implant was used as the final hemostasis on the wound surface of the spleen. In the comparison group, hemostasis was achieved only by flashing and (or) temporary compression of the area of the damaged surface. For a more adequate analysis, the hemostatic efficacy of the new film was considered separately for various injuries of the spleen (intraoperatively in operations on the spleen and traumatic injuries). The analysis included only limited in volume, no more than 3-4 cm, traumatic injuries of the spleen, without injuries of the main vessels. Unfortunately, with injuries of the spleen, it is not always possible to achieve effective hemostasis due to the anatomical features of this organ, therefore, in our material, it was possible only in 7 (63.6%) patients in the comparison group and 7 (87.5%) patients in the main group. In this situation, forced splenectomy has to be performed, which was done in 4 (36.4%) cases in the comparison group and in 1 (12.5%) case in the main group.

Discussion: The groups differed in time spent on hemostasis from the surface of the spleen wound: 35 ± 10.2 minutes in the comparison group and 20.6 ± 5.6 minutes in the main group ($t=3.91$; $p<0.05$). The total operation time in the comparison group - 105.9 ± 13.8 minutes was almost half an hour higher than the same indicator in the main group - 81.9 ± 16.2 minutes ($t=3.39$; $p<0.05$).

The amount of discharge during interventions on the spleen is less than with liver damage, so on the first day in the comparison group there was an average of 89.1 ± 29.8 ml of discharge, in the main group - 61.3 ± 20.3 ml ($t=2, 42$; $p<0.05$). On the third day, the amount of discharge is minimal: in the comparison group, on average, 50.5 ± 23.3 ml of discharge, in the main group - 27.5 ± 15 ml ($t=2.43$; $p<0.05$).

According to the amount of discharge from the drains, the duration of drainage was shorter in the main group - 3.1 ± 0.8 days versus 4.2 ± 1.0 ($t=2.53$; $p<0.05$). The terms of hospitalization differed slightly, but significantly: 7.9 ± 1.4 days in the comparison group, 6.6 ± 1.1 days in the main group ($t=2.23$; $p<0.05$).

Conclusion: The use of a new domestic implant for traumatic injury to the spleen made it possible to increase the efficiency of achieving hemostasis from 63.6% to 87.5%, to reduce the time to stop bleeding from 35 ± 10.2 to 20.6 ± 5.6 minutes ($t=3.91$; $p<0.05$) and total operation time from 105.9 ± 13.8 to 81.9 ± 16.2 minutes ($t=3.39$; $p<0.05$); reduce the volume of discharge through the drains from 89.1 ± 29.8 to 61.3 ± 20.3 ml on the first day ($t=2.42$; $p<0.05$) and from 50.5 ± 23.3 to $27, 5 \pm 15.4$ ml on the third day ($t=2.43$; $p<0.05$); to reduce the drainage time from 4.2 ± 1.0 to 3.1 ± 0.8 days ($t=2.53$; $p<0.05$) and the duration of the postoperative hospital period from 7.9 ± 1.4 to 6.6 ± 1.1 days ($t=5.10$; $p<0.05$).

Optimization of treatment methods for herniated discs

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna

Bozorov Uktam Naim ugli

Bukhara State Medical Institute

Relevance. About 30% of the population of developed countries suffer from chronic back pain. One of the causes of back pain is degenerative-dystrophic changes in the spine and intervertebral disc with the formation of a hernia leading to a narrowing of the spinal canal and creating conditions for the development of compression or vascular spinal syndrome.

Purpose of the study. Improving the methods of treatment of herniated discs.

Materials and research methods. The object of the study were 120 patients aged 41 to 69 years, including 53 men and 67 women, who were operated on for a herniated disc in the lumbosacral spine using the posterior approach (interlaminectomy, removal of disc herniation, interspinous dynamic fusion using the Diam system) and were sent for rehabilitation 2-3 days after surgical treatment.

Research results. On the 2nd-3rd day after the operation, all patients had pain in the lumbar spine with irradiation to the lower extremity. Patients described pain in different ways: burning, cutting, twisting, shooting. Reflex syndromes were most often unilateral. The most frequent complaints were pains in the lumbosacral region with irradiation: in one lower limb - 94% (78 people), both lower limbs - 6% (5 people), in the buttock area - 81% (67 people), in inguinal region - 8% (7 people). According to the four-component visual analog scale of pain, the values ranged from 5.6±0.4 to 7.9±0.3 points. Changes in motor activity were expressed in a decrease in muscle strength of the toes or the entire foot, which was assessed in points: no change in muscle strength - in 76 people (0 points), decrease in muscle strength of the toe / toes in 33 patients (1 point), moderate foot paresis 11 people (2 points). Deep paresis was not identified. There was a violation of sensitivity according to the type of hypoesthesia in accordance with the level of damage in 74 people: along the entire lower limb - in 34% (25 people), a violation of sensitivity from the knee and below - in 45% (33 people), the back and plantar surface of the foot, and also toes -

in 19% (14 people), gluteal region - in 1% (1 patient), along the outer edge of the thigh - 1% (1 patient), inguinal region - 10% (7 people).

Conclusions: Thus, the use of interdiscal laminectomy is the least traumatic and the most effective method of treatment.

Results of new domestic hemostatic film usage for liver injuries

Kuchkarov M.Yu., Babadzhanov A.Kh., Abdullazhanov B.R.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
for Surgery named after acad. V. Vakhidov
Andijan State Medical Institute

Relevance: A wide variety of hemostatic agents are available to achieve hemostasis, the composition of which is determined by the surgical need as well as by their own advantages and disadvantages. Among hemostatic agents are considered to be dressings, sponges, meshes, or powders that can be applied to the bleeding area to facilitate coagulation. Physical and absorbable hemostatic agents such as bone wax, collagen, and cellulose are suitable for stopping bleeding at low pressure, but can cause embolism and prevent healing. Biological agents such as thrombin or fibrin sealants can elicit an immunological response and are costly, but they can be applied and act quickly. However, fibrin sealants are less useful in injuries due to their need in a dry field. They are most useful in patients with coagulopathy, since the anticoagulant effect is achieved through the direct formation of fibrin, the end product of the clotting process. Less effective in patients with coagulopathy are drugs based on an intact coagulation pathway, such as those containing collagen, cellulose, or gelatin. In terms of patient safety, polysaccharide haemostatics appear to provide the best safety profile and are also beneficial in injuries.

Materials and methods: The totality of the results of the experimental and preclinical studies made it possible to obtain permission from the ethical committee to conduct the first clinical experiment and introduce a new hemostatic implant into practice. For this purpose, two groups were formed. In the main group, a developed film implant was used as the final hemostasis on the wound surface of the liver or spleen. In the comparison group, hemostasis was achieved only by flashing and (or) temporary compression of the area of the damaged surface. For a more adequate analysis, patients within the groups were divided into types of operations on the liver, and the hemostatic effectiveness of the new film in various injuries of the

spleen (intraoperatively in operations on the spleen and traumatic injuries) was also considered separately.

Liver resections were performed mainly for hemangioma, in the comparison group - 24 (58.5%), in the main group - 15 (60%). With liver injury, in most cases, it was possible to stop bleeding with the help of local hemostasis, in the comparison group - 14 (34.1%), in the main group - 8 (32%). Only with a significant injury was the need for forced resection of the liver. During the analysis of the nature of the liver wound primary treatment, it becomes obvious that in the main group, in contrast to the comparison group, the need for stitching the injured surface of the liver was significantly less, 3 (12%) versus 14 (34.1%). In 88% of cases, hemostasis was achieved by coagulation of the injured liver surface ($\chi^2=3,983$; (df=1); $p=0.046$).

Discussion: If in the main group it was possible to achieve hemostasis only by coagulation of the injured surface of the liver in 21 (84%) cases, then in the comparison group it was possible only in 21 (51.2%) patients ($\chi^2=7.242$; (df=2); $p=0.027$). Hemostasis was achieved by coagulation and stitching of the injured surface of the liver in the comparison group in 16 (39%) cases, while in the main group it was required only in 3 (12%) patients. Doubtful hemostasis with the need to suture the liver wound was noted in both groups, but also prevailed in the comparison group - 4 (9.8%) versus 1 (4%). Plugging was performed in case of doubtful hemostasis after suturing in patients with traumatic liver injury.

The need to use several types of hemostasis, of course, was reflected in the time period spent on hemostasis from the surface of the liver wound, so in the comparison group, on average, it took 29.2 ± 11.2 minutes for liver resection, while in the main group only 15.3 ± 4.0 minutes. Even more time was spent with liver injury: 46.8 ± 15.9 minutes in the comparison group and 27.0 ± 6.3 minutes in the main group. In general, it can be stated that in the comparison group, hemostasis took more time - 36.5 ± 15.8 minutes than in the main group - 20.0 ± 7.6 minutes ($t=5.67$; $p<0,05$). Due to the use of new methods of local hemostasis, it was possible to significantly reduce the total

operation time for interventions on the liver from 179.9 ± 47.8 minutes in the comparison group to 148.6 ± 39.0 minutes in the main group ($t=2.90$; $p<0.05$).

The drains were removed earlier in the main group - on day 4.0 ± 1.3 , in the comparison group - on day 6.2 ± 1.9 ($t=5.55$; $p<0.05$). As mentioned above, with injuries, the discharge was more, therefore, the duration of drainage exceeded the average: in the main group - 4.6 ± 1.4 days, in the comparison group - 6.9 ± 2.5 days. The timing of hospitalization depends on many factors, but the most important are the nature of the healing of the postoperative wound and the duration of drainage. It is not surprising, therefore, that the duration of hospitalization after liver surgery in the main group was 7.4 ± 1.1 days versus 9.0 ± 1.4 days in the comparison group ($t=5.10$; $p<0.05$).

Conclusion: The use of a hemostatic film implant in liver surgery showed good efficiency in stopping parenchymal bleeding, which was manifested by a reduction in the need for additional stitching of injured tissue from 39% (in 16 out of 41 patients in the comparison group) to 12% (in 3 out of 25 patients in the main group) and plugging from 9.8% (in 4 patients) to 4% (in 1 patient) ($\chi^2=7,242$; (df=2); $p=0.027$), a decrease in the time to achieve hemostasis from 36.5 ± 15.8 to 20 ± 7.6 minutes ($t=5.67$; $p<0.05$), decrease in drainage volume from 128 ± 54.3 to 73 ± 21 ml on the first day ($t=5.81$; $p<0.05$) and from 67.8 ± 45.4 to 31.7 ± 16.8 ml on the third day ($t=4.56$; $p<0.05$), earlier removal of drains - 6.2 ± 1.9 vs. 4.0 ± 1.3 days ($t=5.55$; $p<0.05$) and shortening of the postoperative period from 9.0 ± 1.4 to 7.4 ± 1.1 days ($t=5.10$; $p<0.05$).

Composite hemostatic plate for parenchymatic bleeding from the liver

Saliev G.Z., Abdullazhanov B.R., Babadzhanov A.Kh.
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
for Surgery named after acad. V. Vakhidov
Andijan State Medical Institute

Various physical, chemical and human factors can lead to tissue injury and cause bleeding. Injuries are responsible for 10% of all deaths worldwide, and blood loss is the most common preventable cause of death after injury. Bleeding and hemorrhagic shock are responsible for 30-40% of traumatic deaths. Thus, stopping bleeding at an early stage is a very suitable method to reduce mortality and morbidity. In addition, perioperative and examination-related procedures may lead to a risk of bleeding. In order to reduce the damage caused by bleeding or avoid bleeding, reduce the use of blood products, and improve patient survival and quality of life, methods such as compression or pressing, thermoelectric cautery, surgical ligation or suture, intravenous administration, and the use of local hemostatic agents have been used to stop bleeding.

Our team has developed a new version of a hemostatic film, which has a complex composition and is a composite material, its main composition is cellulose derivatives: a) a layer that provides high adhesion to the wet surface of biological tissues and is a film of Na-CMC (85%) + Ca^{2+} ions in a concentration (15%) with a thickness of 50 μm ; b) the second layer is a reinforced hemostatic layer, which includes Na-CMC (63%) + oxidized viscose (12%) + Ca^{2+} ions (25%). In the second layer there are fibers of oxidized viscose with a thread thickness of up to 25 microns, with a distance between the fibers of 500-1000 microns;

The outer layer is a hydrophobic film up to 10 microns thick made of vegetable oil (cotton oil). Viscose fiber is extracted by processing natural plant cellulose and is considered a modification of cellulose fiber called rayon cellulose. In our study, the native state of both fibers was assessed using a stereomicroscope (MBS-2 LOMO). Under the influence of oxidants, both fibers changed in different ways. Cotton cellulose showed high resistance, the degree of fiber breakage decreased by only 1.5

times in 4 hours. Viscose fiber lost strength 3 times in 3 hours, completely disintegrated by 4 hours.

Visual and stereomicroscopic evaluation of the new composite coating shows that the fibers are distributed in the center of the composite film and form an integral whole with other components of the film. When viewed under a stereomicroscope, the gauze fibers completely retained their mesh structure. Film thickness 2 mm.

Ex vivo studies. To assess adhesion to biological tissues, isolated sheep liver with a shelf life of not more than 1 hour in saline was used. 1 cm² of hemostatic film was attached to the surface of the liver and the adhesion force was measured.

As a result of the tests, it was found that the adhesiveness of the prepared composite material using oxidized viscose is 961 Pa (Pascal), which is a sufficient indicator for covering the wound surface, tight fixation and non-separation from it. In general, in a comparative aspect, among various variants of cellulose-based biomaterials, it was found that the inclusion of oxidized viscose in the composition improves the physicochemical properties of the composite hemostatic film, including the best indicators in terms of tensile strength, adhesion to the surface of the isolated liver, and also in the presence of blood and plasma, hygroscopicity and bactericidal activity.

The effect of a hemostatic film on the blood coagulation system in in vitro experiments was evaluated - a composite hemostatic film reinforced with viscose fibers was used as a material for experimental studies. A plate reinforced with cotton cellulose fibers served as a control. In experiments in vitro, the study of the effect on the total coagulation activity of whole blood was carried out using native blood of 10 healthy volunteer donors. Research methods were carried out in accordance with the guidelines of the Research Institute of Hematology and Blood Transfusion (2005). In particular, the Lee-White blood clotting time was checked, which shows the overall coagulation activity of the blood. The studies were carried out with voluntary consent, observing the rules of asepsis and antisepsis, blood sampling was performed from the vein of the ulnar region into a test tube. The time of blood clotting was considered the time from the moment of immersion of the hemostatic

film into the test tube until the appearance of a clot, which was 5.27 ± 0.50 sec. Donor whole blood served as the study control. According to this study, the time of blood clotting in the control group was 11.2 ± 0.54 sec. Normally, according to this method of research, the time of blood clotting is from 4 minutes 55 seconds to 11 minutes 44 seconds.

The results of in vitro studies have shown that the composite hemostatic film shortens the clotting time, which indicates an increase in the overall coagulation activity of whole blood. This will allow it to be used as a local hemostatic agent. As a result of studies carried out in vitro conditions, it was proved that the developed hemostatic composite plate meets all the necessary requirements for this type of implant. The purpose of further studies was to evaluate the biological effect and study the timing of implant resorption in the proposed model of liver damage in experimental animals.

As a comparison group (control), studies were carried out using a composite plate with reinforcement from a mesh of oxidized cotton cellulose (12 animals). The second group (experimental) (12 animals) consisted of using a composite plate with a reinforced mesh of oxidized viscose.

Primarily, the hemostatic effect was studied by applying a composite plate reinforced with a mesh of oxidized cotton cellulose. The bleeding surface of the liver was dried and a 1.0x1.0 cm mesh was applied, which completely covered the wound defect. The hemostatic effect was manifested after the adhesion of the plate to the wound surface of the liver and the impregnation of the mesh fibers with blood, followed by gradual hemostasis. The hemostatic effect was not sufficiently pronounced; therefore, it was necessary to change the mesh implant from 2 to 3 times to achieve complete hemostasis. The adhesion of the plate to the surface of the liver is moderate; the plate is easily removed from the wound surface, but does not spontaneously move. The time to achieve final hemostasis ranged from 1 to 4 minutes, depending on the intensity of bleeding from the liver wound. The surgical

wound was sutured with double-row sutures without leaving drains and debridement of the abdominal cavity.

The postoperative period in the operated animals was uneventful. After awakening, the rats actively moved around the cage. 6 hours after the operation, they began to drink water and take food.

Assessment of the state of the implant 12 hours after fixation showed that complete hemostasis was achieved. The grid is adjacent to the surface of the liver, but is somewhat displaced (by 1/3). The mesh is impregnated with fibrin threads. The omentum is adjacent to the liver. The mesh is easily separated from the surface of the liver wound. There were no signs of infection.

One day after the operation, the animals are active. On the 3rd-7th day after the mesh implantation, the animals are active, the skin wound has completely healed. The abdomen is soft and painless. Physiological functions are not violated. Euthanasia of animals of this group revealed that the mesh implant had almost completely moved away from the wound surface, deformed and surrounded by dense fibrin overlays, soldered to the omentum. The mesh fibers are loose, easily torn when pulled with tweezers. The liver is not enlarged, the wound has practically healed.

On the 21-30th day after implantation of the plate on the surface of the liver, the experimental animals are practically healthy. During euthanasia, complete wound healing was established. There are no pathological changes in the abdominal cavity. The liver is not enlarged. The surface is smooth. The wound has healed. In the region of the edge of the liver, an area of limited fibrosis is determined, which is connected with the surrounding tissues and the omentum by thin adhesive bands. When dissecting the area of fibrosis, the remnants and fragments of the mesh are not determined.

In the process of observation, the adhesion of the plate is strong enough and it is not possible to separate it from the surface of the liver. In the postoperative period, the condition of the animals corresponds to the post-anesthesia period. Two hours after

the operation, the animals are active and move around the cage. Actively respond to stimuli. After 4 hours, they drink water and eat food.

One day after the operation, the condition of the animals is satisfactory. On the 7th day of the experiment, when using a composite material made of viscose, the wound area was clean, thin scars remained at the site of the wound. There are no infiltrates around various organs, the size of the liver is close to normal, there are no changes in other organs of the abdominal cavity. When attempting to separate the composite film with tweezers, the film does not come off. On the 14th day of the experiment, when using a composite material made of viscose, the wound area was clean, the signs of the adhesive process were not very pronounced. There are no infiltrates around the wound of the liver organs, the size of the liver returned to normal. The composite film is very thin, the film does not come off when you try to separate it with tweezers. Blood clots in and around the wound are not detected. On the 30th day, the remains of the composite plate are visible on the surface of the liver, fibrin layers in the process of resorption. There are no signs of inflammation or infiltration. Conducted studies with hemostatic preparations and implants in liver surgery have shown that the most rapid effect of hemostasis can be achieved when using coatings with high adhesion to wet tissues, as well as sufficient tensile strength. Taking into account the dynamic indicators, the durability of the coating for 3-7 days and the preservation of adhesive properties are also quite important. At the same time, the wound dressing should not have an irritating property and not cause an extensive adhesive process involving surrounding organs.

On the 7th day in the animals of the experimental group, the subsidence of the inflammatory process was microscopically noted, the minimum fibrous layer, without a macrophage reaction; the capillary pattern was preserved.

On the 21st and 30th days of the experiment, the animals of the experimental group microscopically noted the complete absence of cellular elements of inflammation and tissue reaction to the hemostatic implant. At the same time, no hemostatic implant was observed on the wound surface of the liver.

Сравнительный анализ результатов линейного протезирования и экзопротезирования восходящего отдела аорты в сочетании с заменой аортального клапана

Алиев Ш. М., Каюмов А. Р., Султанов Н. Х.

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-Практический медицинский центр хирургии» им. акад. В.Вахидова

Цель: оценить эффективность супракоронарного и экзопротезирования восходящей аорты у больных с аортальными пороками сердца.

Материал и методы: В отделении хирургии сочетанной патологии сердца ГУ «РСНМПЦХ» им. В Вахидова с 2017 года по настоящее время выполнено 90 оперативных вмешательств с патологией восходящей аорты в сочетании с аортальным пороком. Больные были разделены на 2 группы: 50 пациентам выполнена протезирование аортального клапана и замена восходящей аорты (I группа, СП+ПАК), и 40 больным выполнено протезирование аортального клапана в сочетании с экзопротезированием восходящей аорты (II группа ЭП+ПАК). Большинство пациентов составили мужчины 69%. Средний возраст больных составил $42,2 \pm 17$ года. По этиологии порока АК больные распределились следующим образом: дегенеративный порок выявлен в 27,5% (11 из 40) случаев в группе больных СП+ПАК и 36% (18 из 50) – в группе ЭП+ПАК. Чуть более половина случаев как в группе СП+ПАК (52,5%; 21 из 40), так и в группе ЭП+ПАК (52%; 26 из 50) была представлена двустворчатым АК. В остальных случаях диагностирован ревматический порок АК: 20% в группе СП+ПАК и 12% в группе ЭП+ПАК. Стеноз АК был выявлен в большинстве 60% (24 из 40) случаев в группе СП+ПАК и 64% (32 из 50) в группе ЭП+ПАК ($p=0.827$). По данным ЭхоКГ конечно-диастолический объем левого желудочка в группе СП+ПАК в среднем был равен 152.72 ± 49.4 , а в группе ЭП+ПАК – 153.12 ± 42.98 мл, размер ФК АК в I группе $24,4 \pm 3,4$ мм и $23,9 \pm 1,7$ мм во II группе. Результаты: Длительность ИК составила в среднем в группе СП+ПАК 152.68 ± 48.87 мин, что было значимо больше, чем в группе ЭП+ПАК, где данный показатель составил в среднем 96.62 ± 32.49 мин.

Соответственно продолжительность окклюзии аорты составила в среднем в группе СП+ПАК 114.33 ± 29.26 мин, что была также статистически значимо больше, чем в группе ЭП+ПАК, где длительность ОА составила в среднем 72.28 ± 24.34 мин. Длительность искусственной вентиляции легких составила в среднем 20.58 ± 8.05 часов в группе СП+ПАК и 15.7 ± 9.65 часов, в группе ЭП+ПАК. При этом частота случаев с необходимостью применения продленного ИВЛ была также меньше в группе ЭП+ПАК, чем в группе СП+ПАК (20% против 55%). Общий объем послеоперационной кровопотери составил 252.5 ± 68.83 мл в группе СП+ПАК и 305.4 ± 81.12 мл в группе ЭП+ПАК. Частота выполнения реопераций в группе СП+ПАК была выше, чем в группе ЭП+ПАК – 8% (3 из 40) против 2% (1 из 50). Случаев с летальным исходом в группе СП+ПАК было 15% (6 из 40 больных), что было больше, чем в группе ЭП+ПАК – 4% (2 случая из 50).

Выводы: Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов с пороками АК и аневризмой ВоАо показал, что выполнение операции протезирования АК в сочетании с наружным окутыванием ВоАо синтетическим сосудистым протезом позволило получить хорошие ранние послеоперационные результаты, в частности, сократить длительность ИК, время окклюзии аорты, частоту случаев необходимости проведения продленного ИВЛ, а также снизить послеоперационную летальность в 3,5 раза.

Синдром Лоу у детей

Г.Х. Исканова, Г.А. Юсупова, Н.А. Исроилова

Ташкентская медицинская академия

Кафедра детских болезней в семейной медицине

Аннотация. Рассмотрены вопросы клиники, лечения и исхода около-церебро-ренального синдрома Лоу у детей. Описано наблюдение двух мальчиков из одной семьи с синдромом Лоу, у которых поражение почек характеризовалось синдромом Фанкони.

Ключевые слова: дети, окуло-церебро-ренальный синдром, синдром Лоу.

Annotation. The issues of clinic, treatment and outcome of Lowe's oculo-cerebro-renal syndrome in children are considered. The observation of two boys from the same family with Lowe's syndrome, in which kidney damage was characterized by Fanconi's syndrome, is described.

Key words: children, oculo-cerebro-renal syndrome, Low's syndrome.

В мировой литературе заболевание известно под названием «окуло-церебро-ренальный синдром», или синдром Лоу (Lowe), Lowe-syndrom, OCRL; реже как синдром Lowe-Terry-McLachlan, синдром Lowe-Bickel, глазо-почечно-мозговой синдром Fanconi, крайне редко как синдром Ziyl. Причина синдрома Лоу — врожденная недостаточность фермента фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат-5-фосфатазы, вызванная [мутациями](#) в гене OCRL. [Ген](#) картирован на длинном плече X-хромосомы (Xq25-q26).

Материал и методы. Под нашим наблюдением находился мальчик О, 8 лет. Поступил с жалобами со стороны матери на полиурию, полидипсию, беспричинное повышение температуры тела. Из анамнеза, ребенок от 4 беременности и родов, протекавших без явной патологии, от близкородственного брака (отец и мать двоюродные брат и сестра). До настоящего времени у ребенка отмечались невыясненной этиологии анемия, по поводу чего неоднократно лечился по месту жительства. Данные жалобы в течение последнего года, не обследован, не лечился. При осмотре мальчик

правильного телосложения, пониженного питания. Нарушений со стороны скелетной мускулатуры нет. Обращает на себя внимание светлая кожа, светлый цвет глаз, голубые склеры. Отмечается постоянный горизонтальный нистагм, расходящееся косоглазие, понижение зрения. Слизистые чистые, бледные. Консультация окулиста - тапеторетинальная абиатрофия. Атрофия зрительного нерва. Нистагм. Расходящееся косоглазие. По внутренним органам без особенностей. Со стороны нервной системы: мальчик замкнут, в контакт вступает неохотно, ответы односложные. Очень привязан к матери. Интеллект сохранен. В анализе крови выраженная анемия: эр.-3,0, Нв - 82г/л, ЦП.- 0,8, лейкоц.- 7,7, п/я - 0, с/я- 46, эоз.- 3, лимф.- 47, мон.- 4, СОЭ- 5мм/час. В анализах мочи: белок - следы, лейкоц. и эр. ед. Проба Нечипоренко: лейкоц.-3000, эр.-1000. В пробе Зимницкого относительная плотность мочи-1002-1004, соотношение дневного диуреза и ночного 1:1. В моче глюкозурия, аминокислотурия, кальциурия, метаболический канальцевый ацидоз. Суточный диурез 5 литров (соответствует количеству выпитой жидкости). В сыворотке крови содержание мочевины- 6,2ммоль/л., креатинин - 0,05 ммоль/л. Общий белок-74,5 г/л. Кальций-2,0 ммоль/л, калий-3,0 ммоль/л, общий холестерин 7,1, триглицериды-1,3. НвSAg- отр. АСЛО-250, СРБ-отрицательный, сахар крови -5,0 ммоль/л. Температура тела постоянно 38,0-38,5 С. На УЗИ почек и МРТ: левосторонний гидронефроз. Из дополнительного анамнеза выяснено, что второй ребенок в семье, 12 лет, с 8 лет был оформлен в интернат для незрячих детей в связи с врожденной глаукомой, горизонтальным нистагмом. При диспансерном обследовании у мальчика выявлена анемия тяжелой степени, не поддающаяся лечению антианемическими препаратами. При углубленном обследовании у больного также выявлена патология со стороны почек (вторично сморщенная почка) и признаки почечной недостаточности, по поводу чего ребенок в течение последнего года получает сеансы гемодиализа 2 раза в неделю. Признаков выраженной умственной отсталости у обоих мальчиков не было. Первый

ребенок в семье также длительно страдал тяжелой формой железодефицитной анемии и в возрасте 12 лет умер от анемии неясной этиологии. Назначение препаратов индометацина в дозе 0,025+ гипотиазида 0,025 постоянно позволили нормализовать температуру тела, уменьшить полидипсию и полиурию до 1,5 литров в сутки. Мальчик в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение. Однако больной через год поступает вновь в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности - мочевины в сыворотке крови 35,0ммоль/л, креатинин-0,4 ммоль/л., анемия тяжелой степени (Hb-60г/л). В моче протеинурия (белок-0,132%, единичные лейкоциты и эритроциты). АД -120/80. Изменения со стороны зрения не прогрессировали. Ребенок в настоящее время также находится на гемодиализе.

Таким образом, у 2 членов мужского пола из одной семьи наблюдается одинаковая патология - синдром Лоу. Прогноз у данного заболевания неблагоприятный. Возможен летальный исход вследствие развития вторичных инфекционных осложнений, ацидемической комы, отека легких, мозга, терминальной почечной недостаточности.

Литература:

- 1 Асанов А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей. — М, 2003. — С. с.147-157.
2. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Синдром Лоу. В кн.: Клиническая нефрология детского возраста. Санкт-Петербург: 2008; стр. 224-226.
- 3.Папаян К.А., Савенкова Н.Д., Левиашвили Ж.Г., Левиашвили Н.Г. Окуло-цереброренальный синдром. Российский вестник перинатологии и педиатрии, №4,1998, с.39-43.
5. Lowe C.U., Terry M., McLachlan E.A. Organic aciduria, decreased renale ammoniac production, hydrophthalmos and mental retardation. A clinical entity. Am.J. Dis.Chil.1952;83

Хирургическая лечения килевидной деформации грудной клетки у детей

Мирзакаримов Б.Х.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан. Килевидная деформация грудной клетки является врожденным дефектом развития, который характеризуется выпячиванием вперед грудины и сочленяющихся с ней ребер. КДГК является второй по частоте после воронкообразной деформации. По данным авторов данная патология расценивается не только как косметический дефект, но и как причина функциональных нарушений со стороны органов дыхания, сердца и даже психологии детей. Выраженный косметический дефект у детей старшем возрасте приводит к замкнутости иногда агрессивности, нарушению социальной адаптацией в обществе. Основным методом лечение является хирургическое, т.е. корригирующая торакопластика.

Цель: обосновать методику коррекции в зависимости от типа килевидной деформации и определить оптимальный возраст операции.

Материал и методы: за последние 5 лет в клинику детской хирургии были госпитализированы для обследования и лечение 86 детей КДГК различного типа. Возраст детей от 4 до 14 лет. По полу детей распределили мальчиков - 61, девочек – 25. По типу (классификация Баирова Г.А., и Фокина А.А.) деформации: 1. Манубриокостальный тип 20-детей, этот тип характеризуется изгибам вперед рукоятки грудной клетки .2. Корпорокостальный тип: 45-детей отмечалась выпячивание средней и нижней трети грудины. 3. Костальный – 21 детей, наблюдался изгиб перед реберными хрящами парастернально в виде подковообразной деформации.

Анамнестические данные указывали на то, что почти у всех детей деформация грудной клетки были замечены вскоре после рождении. С возрастом у детей отмечалась болезненное ощущение за грудиной и нарушения психологического статуса. При психологическом обследовании выявлено, что дети младшего возраста комплексу неполноценности не вызывали особых

беспокойств. С возрастом нарастало влияние деформации, развивалась апатия, застенчивость, недовольство внешним видом. Все дети после предварительного обследования были оперированы, показанием явилась косметическая дефект и функциональные нарушения со стороны органов грудной клетки, что подтверждает наличие утомляемости, одышки и сердцебиение при незначительной физической нагрузке. За основу метода торакопластики мы использовали метод Баирова которая заключалось в резекции деформированных ребер, поперечная стернотомия и фиксация давящей повязкой. Нами было дополнено к методике: а) миопластика над корригированной грудиной, б) продольная клиновидная стернотомия при корпорокостальном типе, в) максимальная укорочение нижних ребер:

Таким образом, КДГК у детей с возрастом прогрессируя, приводит к функциональным нарушениям органов грудной полости и нарушению психического статуса. Что является показанием к оперативной коррекции. Хирургическая лечения данной патологии с изменённым методом коррекции дает возможность, улучшит результаты в отдаленных сроках.

An integrated approach to the diagnosis of prostate cancer

Xudayberdiyeva D.A.

Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Oncology and Radiology, Uzbekistan

The purpose of the study: to improve the results of prostate cancer diagnosis

Materials and methods of research

The material of the study was a group of men in the number of 156 men examined in the period from 2020 to 2021, who were examined by a urologist of RSSPMCO and R MHRUz. The main group consisted of 120 people (76.9%) and 36 people (23.1%) – the control group. The bulk of the examined patients of the main group were men on average – 40 (33.33%) and the elderly – 54 people (45.00%).

In the main and control groups, we performed a finger rectal examination (FRE), determined the level of PSA in the blood serum, performed TRUSE (Transrectal Ultrasound Examination) of PG (with PDI and compression elastographic enhancement) and MRI of the pelvic organs, we used a targeted biopsy with histological verification of the process as the basis for diagnosis. The bulk – 54.17% were patients with prostate cancer, and the combination of prostate cancer+BPH (benign prostatic hyperplasia) – 24.17%, due to the predominant age of the examined individuals, it was on these patients that the possibilities of research methods in the diagnosis of prostate cancer were studied.

Conclusions

FRE is only one of the purely subjective methods of studying the PG, entirely dependent on the experience of the doctor conducting the research and can only be a starting point for further research of the patient.

The determination of blood PSA is a fairly effective marker in the diagnosis of prostate cancer in the screening examination in the age group up to 60 years, allowing to suspect prostate cancer at levels of total blood PSA within the "gray zone", i.e., at a PSA level from 4 to 10 ng /ml.

A comprehensive diagnostic approach (PSA>4ng/ml+ FRE+ TRUSE) with high sensitivity (94.2%) significantly increases specificity (83.9%) and accuracy

(78.4%). This makes it possible to more accurately refer patients to a pancreatic biopsy and reduce the frequency of its negative responses.

The final diagnosis of prostate cancer rightfully remains for transrectal multifocal biopsy of the PG under the control of TRUSE with a sensitivity of 86.1%, specificity – 98.3%, and accuracy – 99.4%.

Surunkali gastrit kasalligini davolash va profilaktik tadbirlarini tashkil etishda xalq tabobatining o`rni

Mirraximov Jamshid Abdullayevich

O'zbekiston Respublikasi. Respublika Xalq tabobati ilmiy - amaliy markazi
raxbari, tibbiyot fanlari nomzodi

Maxmudova Nilufar Maxamadjonovna

O'zbekiston Respublikasi. Respublika Xalq tabobati ilmiy - amaliy markazi ilmiy
tadqiqotlar bo`lim mudiri oliy toifali terapevt shifokor

Muammoning dolzarbligi. Xalq tabobati o`z nomi bilan halq uchun foyda keltiruvchi va aholi foydalanishi qulay bo`lgan tibbiy yordamdir. JSST bergan tarifga ko`ra "Xalq tabobati" uzoq tarixga ega bo`lgan, mahalliy xalqlar va turli madaniyat vakillarining nazariyalari, e`tiqodlari asosida to`plangan bilim, ko`nikma va amaliy tajribalarning umumiy xulosasi bo`lib, biz ularni tushuntira olishimiz yoki tushuntira olmasligimizdan qat'iy nazar salomatlikni saqlashda, shuningdek jismoniy va ruhiy buzilishlarda profilaktika, diagnostika va davolash maqsadlarida ishlatiladi" (JSST, 2013y).

Bugungi kun, O'zbekistonda Xalq tabobati uslublarini zamonaviy tibbiyot bilan uygunlashtirish izchil olib borilmoqda. Xukumat tomonidan Xalq tabobati yo`nalishini nazorat etish va samarali xayotga tadbiriq etish chora-tadbirlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to`g`risida" №3968-sonli va 2020 yil 10 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar" №4668-sonli qarorlari asosida olib borilmoqda. Xukumatning xalq tabobatiga ochib bergan yo`li O'zbekistondagi ushbu yo`nalish sohasi mutaxassislari uchun keng imkon bo`lib, ushbu sohadagi me'riy-huquqiy bazani shakllantirish hamda xalq tabobatining usullari va yutuqlaridan samarali va xavfsiz foydalanish uchun shart-sharoit yaratishga zamin yaratdi.

Tadqiqot maqsadi. Xalq tabobati aholi orasida keng tarqalgan kasalliklarni oldini olish, davolash va taxshislash ishlarini keng miqyosda egallashni boshladi. O'simliklardan tayyorlanadigan dorivor vositalar, o`zining tabbiyiligi, inson

organizmi uchun kimyoviy vositalarga nisbatan zararsizligi bilan ajralib turadi. Kimyoviy vositalarning organizmga ijobiy yoki salbiy, nojuya ta'siri ko'pgina ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan bo'lib, tabiiy giyohlarning ijobiy yoki nojo'ya ta'siri kam o'rganilgan. **Tadqiqot uslublari.** Tadqiqot maqsadiga muvofiq klinik kuzatuv, surunkali gastrit bilan kasallangan bemorlarni klinik tashxislash, standart davochoralari bilan bir qatorda "Ventrap" biologik faol qo'shimcha bilan optimallashtirilgan davolash natijalarini solishtirma taxlili o'tkazildi. Tadqiqot statistik uslublari, guruxdagi natijalarning davochora tadbirlari bilan korrelyatsion bog'liqligi va standart og'ish va xatoliklariga asoslangan xolda baholash bilan olib boriladi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot 2022-2023 yillar davomida Toshkent Tibbiyot Akademiyasiga qarashli 2-klinik shifoxona qoshida 120 bemor tasodifiy tanlab olish uslubi bilan aniqlanadi. Klinik kuzatuvda tanlab olingan guruxlar shartli ravishda asosiy va nazorat guruxlariga ajratiladi. Ikkala gurux patsiyentlari uchun surunkali gastrit kasalligini davolash standart choralari qo'llaniladi. Birinchi guruxga standart davoga qo'shimcha xolda «Ventrap» biologik faol qo'shimcha belgilanadi. Klinik kuzatuv uch bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqich anamnez yig'ish, kasallik tarixini, davomiyligi, asoratlari ya'ni patsiyentning barcha fiziologik-ruxiy-ijtimoiy xolati o'rganiladi. tadqiqotning ikkinchi bosqichida bevosita ikkita gurux orasida taqoslama davolash choralari o'tkaziladi va ma'lumot yig'ishgabag'ishlanadi. Uchinchi bosqich-yakuniy bosqich bo'lib, kasallikning turli xil yondoshuvlarda kechishi, asoratlari, ijobiy va salbiy oqibatlari taxlili o'tkaziladi.

Xulosa. rejalashtirilgan tadqiqot O'zbekiston xududida keng tarqalgan va katta yoshdagi aholini kasallanish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi surunkali gastrit kasalligini davolashda xalq tabobati uslublari qo'llagan xolda natijalarni solishtirma taqoslanishiga asoslanadi. Shu jumladan tadqiqotchi tomonidan surunkali gastritning birlamchi profilaktikasi, ya'ni o'tkir gastritni oldini olish, ikkilamchi profilaktikasi kasallikni surunkali ko'rinishga o'tishini to'xtatish va

imkon qadar uchlamchi profilaktika patsiyentning reabilitatsiyasi masalalarini xam qamrab oladi.

Tadqiqot natijalari kelajakda aholi o`rtasida keng tarqalgan boshqa noinfeksion yoki infeksiyon kasalliklarning davolash va oldini olishda xalq tabobati uslublaridan keng foydalanishga yo`l ochib beradi.

PEDAGOGICAL SCIENCE

Abu Nasr Forobiyning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari

Husainova Gulhayo Baxtiyorovna

Shahrisabz davlat pedagogika
instituti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk sharq mutafakkiri ikkinchi muallim Abu nasr Farobiy hayot yo'lining qisqacha mazmuni va asarlaridagi ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarining o'ziga xos jihatlari haqidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim va tarbiya, axloq, dunyoviy bilish, o'quv faoliyati.

Sharq xalqlarining, jumladan o'zbek xalqining o'tmishdan yetib kelgan boy ma'naviy-madaniy merosi, o'lmas qadriyatlari ajdodlarimizning, tarixda sahifalaridan o'rin olgan buyuk mutafakkirlarimizning yuksak darajadagi intellektual qobiliyati va salmoqli mehnatlarining natijasidir.

Mutafakkirlarimizning yaratgan ilmiy asarlari, pedagogik qarashlari va g'oyalari bugungi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy taraqqiyotida o'zining muhim ahamiyatini yo'qotmasdan kelmoqda.

Bugungi kunda ilmiy texnik-taraqqiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi axborot hajmining keskin ko'payishi, shuningdek fanlar integratsiyasi natijasida yangi fanlarning yuzaga kelishi, jamiyatda raqobat muhitini yuzaga keltirdi. Ushbu vazifalar asosida jamiyatning ta'lim tizimiga qo'ygan asosiy vazifalaridan biri – yuksak ma'naviy axloqli, jamiyat taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'shadigan, rivojlangan davlatlar darajasidagi yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi deb belgilandi.

Ushbu vazifalarni samarali amalga oshirishda buyuk mutafakkirlarning ilmiy va hayot faoliyatini o'rganish, ularning hayot yo'llaridan saboq olish muhim ahamiyatga ega.

Jumladan, O'rta asr ijtimoiy – falsafiy fikr taraqqiyoti mutafakkir Abu Nasr Forobiy nomi bilan bog'liq bo'lib, uning inson kamoloti haqidagi ta'limoti ta'lim – tarbiya sohasida katta ahamiyatga ega. Mashhur Yunon faylasufi Arastudan keyin Sharqda

o`z bilimi, fikr doirasining kengligi bilan nom chiqargan Forobiyni yirik mutafakkir – «Muallimiy soniy» – «Ikkinchi muallim» deb ataydilar.

Abu Nasr Forobiy (to`liq nomi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug` ibn Tarxon al-Forobiy) hijriy 260 yil (milodiy 873 yil)da Shosh – Toshkentga yaqin Forob (O`tror) degan joyda harbiy xizmatchi oilasida tug`ilgan.

Forobda boshlang`ich ta`limni olgach, Shoshda, Buxoroda, Samarqandda ta`lim olganligi haqida ma`lumotlar bor. Lekin arab xalifaligining yirik madaniy markazi Bag`dodga xalifalikning turli tomonlaridan kelgan olimlar yig`ilganligi, uning yirik ilmiy markazga aylanganligi tuyfayli Forobiy ham ilm olish istagida Bag`dodga jo`naydi. Bag`dodda Forobiy o`rta asr fanini, turli fan sohalarini o`rganadi. Masalan, unga Yunon tilida Abu Bashar Matta (Matta ibn Yunus), tibbiyot va mantiqdan Yuxanna ibn Haylon (Jilon) ta`lim bergan. Umuman, Forobiy Bag`doda matematika, mantiq, tibbiyot, ilmi-nujum, musiqa, tabiiyot, huquq, tilshunoslik, poetika bilan shug`ullandi, turli tillarni o`rgandi.

Ba`zi manbalarda Forobiy 70 dan oshiq tilni bilganligi haqida gapiriladi. Abu nasr Forobiy qomusiy olim hisoblanadi. Tadqiqotchilar uning 160 dan ortiq ilmiy asarlar yaratganligini qayd etadilar.

Forobiy tahminan 941 yillardan boshlab Damashqda yashaydi. Shahar chekkasidagi bog`da qorovul bo`lib ishlaydi va faqirona hayot kechirib, ilmiy ish bilan shug`ullanadi. 943-967 yillarda esa Halabda yashaydi. 949-950 yillarida Misrda ham bo`lgan. So`ng yana Damashqqa qaytib, shu yerda 950 yilda vafot etgan. Damashqdagi «Bob as – sag`ir» qabristoniga dafn qilingan. Rivoyatlarga ko`ra Abu Nasrning hikmat falsafani o`qishiga bir kishi sabab bo`lgan ekan. O`sha kishi unga Arastuning bir necha kitobini, shu yerda tura tursin, keyin olib ketaman deb qo`yib ketgani sabab bo`lgan, deyishadi. Ittifoqo, kitoblarga ko`zi tushib, ularning Abu Nasrning ko`ngliga ma`qul bo`lib qoladi va o`qishga kirishadi natijada yetuk faylusufga aylanadi. Haqiqatdan ham Abu Nasr Forobiy o`rta asr davri ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo`shgan olim, Forobiy tabiiy, ilmiy va ijtimoiy bilimlarning barcha sohalarida ilmiy ish olib borgan. Forobiy o`zidan keyin juda boy

ilmiy meros qoldirgan. Falsafa, musiqa, filologiya va boshqa tabiiy, ilmiy bilimlarning turli sohalarida asarlar yaratgan.

Forobiy inson baxt – saodatga erishuvi uchun ularni baxtli – saodatli qila oladigan jamoa rahbari bo`lishi kerak deydi. U fozil shaharni boshqaradigan Hokim tabiat bo`lib, o`zida quyidagi xususiyatlarni jamlashi lozimligini aytadi:

- sog`-salomat bo`lib, o`z vazifasini bajarishda hech qanday qiyinchilik sezmaligi;
- tabiati nozik, farosatli; xotirasi mustahkam, zehni o`tkir, o`z fikrini tushuntira oladigan notiq, bilim-ma`rifatga havasli bo`lishi;
- taom yeyishda, ichimlikda, ayollarga yaqinlik qilishda ochofat emas, aksincha, o`zini tiya oladigan bo`lishi, qimor yoki boshqa o`yinlardan zavq, huzur olishdan uzoq bo`lishi,
- haq va haqiqatni, odil va haqgo`y odamlarni sevadigan, yolg`onni va yolg`onchilarni yomon ko`radigan bo`lishi,
- o`z qadrini biluvchi va oriyatli bo`lishi,
- mol dunyo ketidan quvmaydigan, adolatparvar, qatiyatli, sabotli, jur`atli, jasur bo`lishi muhimligini qayd etadi.

Forobiy bu fazilatlarni har bir yetuk insonda ko`rishni istaydi.

Forobiy o`zining fozil jamoasida odamlarni turli belgilarga qarab guruhlarga bo`ladi. Bunda u, kishilarning diniy mashabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy xususiyatlariga, qobiliyatlariga, aqliy iqtidoriga, bilim ko`nikmalariga e`tibor berishlik zarur deydi. U o`zning “Baxt saodatga erishuv yo`llari haqida risola” asarida “Davlatning vazifasi insonlarni baxt – saodatga olib borishdir, – deb yozadi. Bu esa ilm va yaxshi axloq yordamida qo`lga kiritiladi”. Forobiy davlatni yetuk shaxs boshqarishi lozim deydi; ya`ni jamoani idora etuvchi adolatli, dono bo`lishi, qonunlarga rioya etishi va qonunlarni yarata olishi, kelgusini oldindan ko`ra bilishi, boshqalarga g`amxo`r bo`lishi lozim deydi.

Forobiy ta`lim tarbiyaga bag`ishlangan asarlarida ta`lim – tarbiyaning muhimligi, unda nimalarga e`tibor berish zarurligi, ta`lim – tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritadi. “Fozil odamlar shahri”, “Baxt-saodatga erishuv to`g`risida” “Ixso – al-

ulum”, “Ilmlarning kelib chiqishi”, “Aql ma’nolari to’g’risida” kabi asarlarida ijtimoiy – tarbiyaviy qarashlari o’z ifodasini topgan.

Forobiy o’z ishlarida ta’lim – tarbiyani uzviy birlikda olib borish haqida ta’lim bergan bo’lsa ham, ammo har birining insonni kamolga yetkazishda o’z o’rni va xususiyati bor ekanligini alohida ta’kidlaydi.

Forobiy “Baxt – saodatga erishuv to’g’risida” asarida bilimlarni o’rganish tartibi haqida quyidagicha fikr bayon etgan. Uning ta’kidlashicha, avval bilish zarur bo’lgan ilm o’rganiladi, bu – olam asoslari haqidagi ilmdir. Uni o’rgangach, tabiiy ilmlarni, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon haqidagi bilimlarni o’rganish lozim. Undan so’ng, umuman, jonli tabiat o’simlik va hayvonlar haqidagi ilm o’rganiladi, – deydi. Forobiy ta’lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi.

Abu nasr Forobiy yana aytadiki: “Ta’lim – degan so’z xalqlar va shaharliklar o’rtasida nazariy fazilatni birlashtirishdir, tarbiya esa shu xalqlar o’rtasidagi tug’ma fazilat va amaliy kasb hunar fazilatlarini birlashtirish degan so’zdir.

Ta’lim faqat so’z va o’rgatish bilangina bo’ladi. Tarbiya esa, amaliy ish tajriba bilan, ya’ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bo’lgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan bo’lishi, o’rganishidir”, – deydi.

Forobiy nazariy bilimlarni egallashga kirishgan har bir kishi xulq-odobda ham qay darajada pok bo’lishi kerakligini “Falsafani o’rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to’g’risida”gi risolasida shunday ta’riflaydi: “Falsafani o’rganishdan avval o’zingizni hirs-havaslardan shunday tozalashingiz lozimki, sizda maishiy va shahvoniyat kabi noto’g’ri tuyg’ularga emas, balki kamolotga bo’lgan hirs-havas qolsin.

Bunga xulq axloqni faqat so’zdagina emas, balki haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. Shundan so’ng xato va adashishdan saqlovchi, haqiqat yo’lini tushunib olishga boshlovchi (notiq – so’zlovchi, fikrlash ma’nosida) nafsini, jonini, ruhini tozalash zarur”.

Forobiy axloqiy fazilatlar deganda bilimdonlik, donolik va mulohazali bo`lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko`pchilik manfaatini yuqori qo`yish, haqiqat, ma`naviy yuksaklikka intilish, adolatlilik kabi hislatlarni tushunadi. Ammo bu hislatlarning eng muhumi har bir insonning bilimli, ma`rifatli bo`lishidir. Shuning uchun ham Forobiy axloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog`liq holda, tafakkurga asoslangan axloq sifatida qaraydi. Bundan biz Forobiyning axloqni xulq meyorlari ifodasi sifatidagina emas, balki kishilarning aqliy faoliyatining natijasi sifatida ham talqin etganligini ko`ramiz. Forobiyning “Aql ma`nolari haqida” nomli risolasida aql masalasini tahlil qilib, aql bilish haqidagi ta`limotida mantiq (logika) ilmi muhim o`rin tutadi deydi. U mantiq ilmi bilan grammatika o`rtasidagi mushtarakligini qayd etib, mantiqning aqlga munosabati, grammatikaning tilga munosabati kabidir – deb ta`kidlaydi. Grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni tarbiyalaydi va haqiqiy yo`lda olib borish uchun aqlni to`g`rilab turadi deydi.

Forobiy “Musiqqa haqida katta kitob” degan ko`p jildli asari bilan o`rta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashxur bo`lgan. U musiqqa ilmini nazariy, amaliy jihatdan yoritib, musiqani inson axloqini tarbiyalovchi sihat- salomatligini mustahkamlovchi vosita deb qaragan. Uning musiqqa sohasida qoldirgan merosi musiqqa madaniyati tarixida muhim ahamiyatga molikdir.

Forobiyning ta`lim-tarbiya yo`llari, usullari vositalari haqidagi qarashlari ham qimmatlidir. U insonda go`zal fazilatlar ikki yo`l – ta`lim va tarbiya yo`li bilan hosil qilinishini ta`kidlaydi. Ta`lim nazariy fazilatlarini birlashtirsa, tarbiya esa tug`ma fazilat – nazariy bilimlar va amaliy kasb-hunar, xulq odob fazilatlarini birlashtiradi. Ta`lim so`z va o`rganish bilan tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi, deydi. Har ikkalasi birlashsa yetuklik namoyon bo`ladi, ammo bu yetuklik bilim va amaliy ko`nikmalarni qay darajada o`rganganligiga qarab paydo bo`ladi, deb ko`rsatadi.

Forobiy ta'limda barcha fanlarning nazariy asoslari o'rganilsa, tarbiyada ma'naviy-axloqiy qoidalar, odob me'yorlari o'rganiladi, kasb-hunarga oid malakalar hosil qilinadi, deb uqtiradi.

Bu muhim vazifa tajribali tarbiyachilar tomonidan ta'lim-tarbiyaning turli metodlari yordamida amalga oshiriladi. Forobiy ta'lim – tarbiya ishlarini ikki yo'l bilan amalga oshirishni nazarda tutadi.

“Amaliy fazilatlar va amaliy san'at (kasb-hunar)lar va ularni bajarishga odatlanish masalasi”ga kelganda, bu odat ikki yo'l bilan hosil qilinadi: bulardan birinchisi – qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g'ayrat, qasd-intilish harakatga aylantiriladi.

Ikkinchi yo'l (yoki usul) – majbur etish yo'li. Bu usul gapga ko'nmovchi, qaysar shaharliklar va boshqa sahroyi xalqlarga nisbatan qo'llaniladi. Chunki ular o'z istaklaricha so'z bilan g'ayratga kiradiganlardan emaslar. Ulardan birortasi nazariy bilimlarni o'rganishga kirishsa, uning fazilati yaxshi bo'ladi. Kasb hunarlarni va juz'iy san'atlarni egallashga intilish bo'lmasa, bunday odamlarni majbur etmaslik kerak. Chunki shahar xalqlariga tarbiya berishdan maqsad – ularni fazilat egasi qilib va san'at ahllariga aylantirishdir.

Demak, Forobiy ta'lim – tarbiyada rag'batlantirish, odatlantirish, majbur etish metodlarini ilgari surgan. Har ikkala usul ham pirovardida insonni har tomonlama kamolga yetkazish maqsadini ko'zlaydi.

Xulosa qilib aytganda Forobiy pedagogik ta'limotining asosida komil insonni shakllantirish, insonni o'z mohiyati bilan ijtimoiy, ya'ni faqat jamiyatda, o'zaro munosabatlar jarayonida komillikka erishadi, degan falsafiy qarashi yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ziyomuxammedov B. Pedagogika. Toshkent: Turon-Iqbol. 2006. -112 b.
2. Zunnunov A., Xayrullayev M., Hotamov N., Shodiyev D. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. –Toshkent, 1996.–350 bet.
3. G'afforova T. Boshlang'ich ta'lim samaradorligiga erishishning pedagogik shart-sharoitlari. Toshkent. “Mashhur-press” 2017.-150 bet.

Чет тилларини ўқитишда суггестопедия методининг афзалликлари

Мақтабгача таълим ташкилотлари директор ва
мутахассисларини қайта
тайёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш институти 2-курс таянч
докторанти **Рахимова Ш. Б.**

А Н Н О Т А Ц И Я

Мақоладан кўзланган мақсад хорижий тилларни ўрганиш борасида самарали методлардан бири саналган суггестопедиянинг афзалликларини кўриб чиқиш ва унинг методик қийматини баҳолаш кўзланган. Унда муаллиф томонидан амалиётда тез ва самарали тил ўрганиш борасида таклифлар берилганлиги илмий ишнинг ютуғи ҳисобланади.

А Н Н О Т А Ц И Я

Цели статьи – рассмотреть возможность использования методов суггестопедии, которые успешно применяются при обучении иностранному языку и определен методическая ценность с точки зрения её эффективности и результативности в обучении иностранным языкам. Успех научной работы заключается в том, что автор дал некоторое приглашение для изучения иностранных языков быстро и эффективно на практике.

A N N O T A T I O N

The purpose of the article is to consider the use of the methods of suggestion therapy, which are successfully used in teaching a foreign language and have determined the methodological value in terms of its effectiveness and effectiveness in teaching foreign languages. The success of the scientific work lies in the fact that the author has given some invitation for studying foreign languages quickly and effectively in practice.

Калит сўзлар: гипермнезия, интенсив метод, метод, таълим, педагогика, суггестология, суггестопедик метод.

Ключевые слова: гипермнезия, интенсивный метод, метод, обучение, педагогика, суггестология, суггестопедический метод.

Key words: hypermnesia, intensive method, method, education, pedagogy, suggestology, suggestopedic method.

“Суггестопедия” лотинча сўз бўлиб, “suggestio” сўзи “таъсир ўтказиш”, “paideia” эса “таълим” деган маъноларни англатади³. Методнинг асосчиси болгариялик врач Георгий Лозанов (Dr. Georgi Lozanov)дир⁴. Методга кўра, ўқувчилар фикрни жамлаш учун аутоген машғулотларни ўтказиши зарур. Улар паст овозда янграётган мусиқа орқали хотиржам ҳолатга келтирилади.

Суггестопедия методига асосланган дастлабки дарс уч қисмдан иборат⁵: тушуниб олиш, хотира билан ишлаш машқлари, амалиётда қўллаш машқлари.

Тушуниб олиш босқичи матндаги сўзларнинг грамматик ва лексик хусусиятларини тушунтиради. Чет тилидаги аксарият матнларда варроқнинг чап ярмида матннинг таржимаси, иккинчи ярмида эса ўша хорижий тилнинг ўзида берилади. **Хотира билан ишлаб босқичи** эса фаол ва нофаол қисмларга ажратилади. Фаол қисмда ўқитувчи матнни одатдаги тезликда ўқийди, айрим ҳолатларда баъзи сўзларга урғу беради, буни эса ўқувчилар такрорлайди. Нофаол қисмда эса ўқувчилар матнни мусиқа жўрлигида тинглайди. **Тайёргарлик босқичи**да ўқувчилар ўрганган грамматик қоидалари ва нотаниш сўзларни сахна кўриниши, кўшиқ ва ўйин ёрдамида қайта такрорлайди.

Суггестопедия методига асосланган анъанавий дарс уч қисмдан иборат⁶: кириш қисм, хотира билан ишлаш, тайёргарлик, амалиётда қўллаш.

Кириш қисм орқали ўқитувчи мавзунини ўйин тарзида тунунтиришга ҳаракат қилиши лозим. Акс ҳолда ўқувчи зеркиб қолади. Шу сабаб грамматик ва лексик таҳлил ўтказилмайди. **Фаол ва нофаол хотира машқлари** ҳам бироз мураккаблашади: ўқитувчи матнга мос келувчи мусиқа жўрлигида матнни ўқиб беради. Ўқувчи ҳам у билан бирга матнни ўқийди ва ўқитувчи тўхтаган

³ Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 672 с.

⁴ ru.wikipedia.org/wiki/Лозанов,_Георгий

⁵ en.wikipedia.org/wiki/Suggestopedia

⁶ Ўша манба.

вақтдагина янграётган мусиқани тинглайди. Нофаол қисм эса ўқувчидан тинч ҳолатда бўлишни талаб этади. **Тайёргарлик босқичи**да ўқувчилар классик кўшиқни айтади ва мавзу билан боғлиқ бирор қизиқарли ўйин ташкил этилади. Ўқитувчидан эса нафақат интерактивлик, балки назарияни ҳам яхши тушунган ҳолда болаларга билим бериш кўникмаси талаб этилади. **Амалиётда қўллаш босқичи**да ўқувчининг нутқи бўлинмайди, хатолари эса тўғирланмайди. Ўқитувчи мазкур усул билан ўқувчининг ўзига бўлган ишончини синдирмасликка ҳаракат қилади. Бунда ўқувчи эмас, ўқитувчи ўз-ўзини назорат қилиши зарур. Чунки улар шогирдининг ҳамкорига айланади ва машғулотларда уларга ёрдам беришга ҳаракат қилади. Бироқ унинг ўзи ўтказилаётган ўйинларда иштирок этмайди. Мазкур ҳолатда ўқувчини кўпроқ рағбатлантириш назарда тутилади.

Суггестопедия тил ўргатиш ва уни амалиётга жорий этиш масаласини қуйидаги омилларга боғлаш лозимлигини таъкидлайди:

биринчидан, ўқувчида ишонч уйғотиш, яъни бажариб бўлмайди, деган онг остида сақланиб қолган тўсиқни олиб ташлаш орқали унинг ўрнини ўзи бераётган билим билан тўлдириш. Бунда инсоннинг ички қўрқув ўрнини тилшунос берадиган билим эгаллаши лозим, деган назария илгари сурилади; **иккинчидан**, мулоқот жараёнини дўстона ташкил этиш. Бунда гапга нўнок инсонни ҳам муҳокамага чорлаш, уни турли йўллар билан қизиқтириш мақсади ётади;

учинчидан, тил ўрганувчилар ўртасидаги ёш тафоввутини олиб ташлаш (мазкур тизим кўпроқ тил ўқитиш марказларида ишлаб чиқилади), яъни энг кичик ёшдаги ўқувчидан тортиб тил ўрганиш хоҳишида бўлган максимум ёшдаги инсонгача билим қаршисида тенглаштириш, имкониятини холис баҳолаш, ҳар иккисида ҳам руҳий мувозанатни ушлаб туриш масаласи кўриб чиқилади.

Суггестопедия инсоннинг руҳий ҳолати билан боғлиқ бўлгани сабаб камчиликлардан ҳам ҳоли эмас. Лозановнинг таъкидлашича, ўқувчи, аввало,

руҳий томондан енгил, соғлом ва бошқа фанларда сезиларли ютуққа эришган, бир сўз билан айтганда, ўз кучига ишонган ҳолатдагина метод орқали муваффақиятга эришади. Яна бир тадқиқотчи Д.Аветисяннинг таъкидлашича⁷, методнинг асосий камчиликлари сирасига педагогга тушадиган юкламани киритади. Унда ўқитувчи чет тили бўйича кучли мутахассис бўлиш билан бирга интерактив тарзда дарсни ташкил этиш кўникмасини шакллантириш вазифаси кўндаланг туради. Шунингдек, машғулотда 2—3 нафар ўқувчи, максимум эса 5—7 киши қатнашиши мумкин. Бундай таълим олиш эса молиявий томондан бироз ноқулайлик туғдиради.

Замонавий педагогика ва психология суггестопедиянинг самарасини куйидагиларда деб баҳолайди:

- катта ҳажмдаги ахборотни тез ва самарали усулда ўзлаштириш;
- ахборот базасини ошириш ва кўпроқ билим олиш;
- таълим жараёнида ўқувчидаги мотивацияни шижжат билан ошириш;
- психологик тўсиқлар, хусусан, шубҳа, кўркувни бартараф этиш кабилар⁸.

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак, суггестопедия методига интенсив тил ўқитиш мақсадида кўп бора мурожаат қилинмоқда. Унинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда педагогик жараёнда яхши натижага эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000.
2. Аветисян Д. Д. Как заговорить на английском языке за 3 месяца // II Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании XXI века»: Сборник научных трудов. — М.: НИЯУ МИФИ, 2012. — Т. 2. — С. 103-104. — 409 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-7262-1752-9.
3. <http://bnr.bg/ru/post/100117591/suggestopediya-bolgarskii-vklad-v-izuchenie-inostrannh-yazkov>
4. <http://en.wikipedia.org/wiki/Suggestopedia>
5. <http://para.by/articles/text/izuchem-inostrannye-yazyki-metod-lozanova>
6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лозанов,_Георгий

⁷ Аветисян Д. Д. Как заговорить на английском языке за 3 месяца // II Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании XXI века»: Сборник научных трудов. — М.: НИЯУ МИФИ, 2012. — Т. 2. — С. 103-104. — 409 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-7262-1752-9.

⁸ <http://para.by/articles/text/izuchem-inostrannye-yazyki-metod-lozanova>

PHILOSOPHICAL SCIENCE

Processes of urbanization development in eastern nations.

Sayidov Kahramon Bekturdievich,

independent researcher of Urganch State University

Annotation. In this article, the origin of the ancient Chinese civilization is more than 6 thousand years, experts call it "the oldest cultural center in the world", the source of the existence of Hong Kong. avv. Issues such as the fact that 100 million farmers are enough to provide the Chinese population with agricultural products, that the price of housing in Hong Kong is considered the highest in the world, and that the city is one of the leaders in the construction of high-rise buildings will be revealed.

Keywords. Business environment, foreign tourists, city infrastructure, shops, museums, cinemas, restaurants, housing speculation, housing, housing.

According to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, which studies socio-economic and social issues of countries and publishes ratings of urbanization development, the Eastern countries of Hong Kong (100.0%), Singapore (100%) are at the highest level of urbanization.), Kuwait (100 %), Nauru (100 %), Qatar (99.2 %), United Arab Emirates (86.8 %), Oman (85.4 %), Saudi Arabia (84.1 %). After them come Western countries. This fact alone encourages us to study the processes of urbanization development in the Eastern nations, to obtain the necessary experiences, conclusions and recommendations from them. Hong Kong is a special administrative region, a city of China. It was once a British colony. It is because of this factor that Hong Kong has skyscrapers that combine the influence of the East (China) and the West (England), in terms of appearance, reminiscent of high-rise Manhattan (USA) and the City of London (England). In 1997, Hong Kong was transferred to Chinese jurisdiction. The population, as of 2020, is 7.482 million people. 98% of them are Chinese. The ancient Chinese civilization was more than 6,000 years old, which is why experts call it "the oldest center of culture in the world." The source of Hong Kong's existence is land. avv. It dates back to 1,000 years. Although it is an island, it was influenced by Chinese civilization. China has little arable land, but farming is considered the main social activity. Even the troops

were busy planting and harvesting wheat. In recent years, the Chinese government has paid great attention to urbanization development, and in this regard, special state programs and strategies have been adopted. According to them, more than 300 million people were moved from rural to urban areas in the next 20 years. This is a rare event in world history. But still 0.5 billion people live in rural areas. However, 100 million farmers are enough to provide the Chinese population with agricultural products. Housing prices in Hong Kong are the highest in the world. The city is one of the leaders in the construction of high-rise buildings. The Lantau Vision Tomorrow program was launched in 2018, taking into account the business environment, the organization of services for the flow of foreign tourists, the renewal and modernization of the city's infrastructure, and the growing demands of the population for accommodation. According to it, 260,000 residences will be built on 1,000 hectares of land. Some experts call it an environmentally dangerous project. They prefer to use underground facilities, basements. According to them, such experiences exist in Canada and Finland. For example, 10 million square meters in Helsinki. m. lik underground town was built. Large centers, trading centers, heat production and transmission enterprises were built there. In Montreal, towns were built under the streets, where shops serving the population, museums, cinemas, and restaurants were placed. They work day and night⁹. Such experiments gave rise to the idea of creating "smart cities" (Future Cities Catapult). True, there is also the idea and social movement of "Slow Cities" that supports the slow and steady growth of the city. Today, 260 cities of the world are members of it, some of them are from the East (South Korea and India). Administrative measures are not enough to ensure the migration of the population to the cities, first of all, it is necessary to teach people to live in the urban environment with limited mobility, especially in small apartments, build affordable housing, build new quarters, massifs, and establish mortgage loans. The Chinese government began to implement these measures from 2010 to 2011, attracting the private sector to build housing, activating the mortgage

⁹Look: plus one. rbk. ru / society / urban.

credit system, creating facilities for foreign investors, thereby preventing housing speculation and deliberately raising housing prices. .Since 2014, housing prices in cities have started to decrease. As a result, even an ordinary farmer could get a house in the city and engage in activities according to his interest. He used to get a salary of around 200 dollars, but in the conditions of the city, this figure has increased three to four times, even more. Today, the number of millionaires (in US dollars) in China has reached 1 million people, more than 10 million people live in the city and serve in the field of entrepreneurship, business and international trade. The country is expected to experience a "baby boom", that is, young babies, as it happened in the USA in the 1950s and 1960s. Especially after the abolition of the one-child policy, the country's population growth is natural (Same source. By Long Jing Capital). The sector providing socio-cultural services to the population is supported by various preferences and benefits. For example, kindergartens, schools and educational centers are exempt from taxes for two years, and pay half of the municipal and other taxes imposed for another two years. Small-scale cultural and household institutions, temporary constructions built in places convenient for the population, especially around houses, do not require special permission, they can be built by the decision of the local population, household assembly. Even household sectors can allocate funds from their own account to such cultural-household and educational institutions. In Hong Kong, special fitness lanes and fields have been established for children and the elderly, and they are staffed by fitness, physical culture, and sports instructors. In the morning, people can be seen doing physical education on these corridors and squares.

STATE AND LAW

O'zbekiston va Salvadorda elektron pullar.

Jahongir Husainov

Yuqori Chirchiq tuman adliya bo'limi

Davlat xizmatlari markazi direktori

Elektron pullarga doir qonunchilikni tushuntirishdan oldin avvalo, elektron pul nimaligini tushunib olish zarur. Elektron pul bu – bank kartamizdagi pullardir. Biz naqd pulimizni elektron pulga, elektron pulni naqd pulga osongina almashtirish mumkin bo'lgan zamonda yashayapmiz. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra,¹⁰ O'zbekistonda 2022-yilning aprel oyiga kelib (bular regulyator tomonidan taqdim etilgan oxirgi ma'lumotlar) bank kartalarining soni 32 milliondan, muomaladagi bank kartalarining soni esa 28 milliondan ziyodni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadi-ki, voyaga yetgan aholining barchasida bank kartasi mavjud. Shu bilan birga, Respublika hududidagi bankomatlar va infokiosklar soni 13 381tani tashkil qiladi. Bank kartalari va bankomatlarga oid raqamlar O'zbekistonda aholi turmush tarzi davomida doimiy elektron pullar bilan o'zaro munosabatga kirishini ko'rsatadi. Shuningdek, respublikada stipendiyalar, nafaqalar, ish haqlari, pensiyalar, yordam pullari ham bank kartalariga tushirib beriladi. Savdo-sotiq, ta'lim, tibbiyot kabi ijtimoiy xizmatlar, maishiy xizmatlar ko'rsatishda ham elektron pullarni miqyosi zalvorli. Elektron pullar tizimisiz mamlakat iqtisodiyotini tasavvur qilish qiyin. Shunday ekan. elektron pullarning huquqiy maqomini bilish ham elektron pullar bilan bog'liq munosabatlarning huquqiy tartibga solinishida muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda Salvadorning elektron pul bozori o'sib bormoqda. Voyaga yetganlarning 16 foizi ushbu xizmatdan foydalangan va elektron pulning nomoddiyligi va platforma xavfsizligi haqidagi ba'zi xavotirlarga qaramay, foydalanuvchilar umuman xizmatdan, tranzaksiyalar tezligidan mamnun.¹¹

¹⁰ <https://t.me/centralbankuzbekistan/5342>

¹¹ https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2017-09/AFI_FILAC_CS_EI%20Salvador_AW_digital.pdf

Elektron pul, ayniqsa, qishloq aholisi uchun uzoq masofalarga chiqmasdan, ish haqi olish, pul o'tkazmalarini jo'natish va asosiy xizmatlar uchun to'lovni mobil telefon orqali amalga oshirishga yordam beradi. Elektron pul vaqt va pulni tejaydi.

Kelgusi yillarda bozorga ko'proq elektron pul provayderlari kirishi kutilmoqda va elektron pul ekotizimining o'sishi, tranzaksiyalarni soddalashtirish va mavjud raqamli moliyaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirish uchun o'zaro hamkorlik zarur bo'ladi. Ushbu tahliliy maqolada O'zbekistonda elektron pullarga oid qonunchilik va Salvador Respublikasidagi elektron pulalarga doir qonunchilik bilan solishtiriladi.

ASOSIY QISM

1. O'zbekistonda elektron pulning huquqiy maqomi

O'zbekiston Respublikasida elektron pullar "To'lov va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga¹² muvofiq tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasida elektron pullar chiqarilishi va muomalada bo'lishi tarbi "To'lov va to'lov tizimlari to'g'risida" qonun asosida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarning chiqarilish va muomalada bo'lishi qoidalarini tasdiqlash" to'g'risidagi qaroriga¹³ muvofiq amalga oshiriladi.

"To'lov va to'lov tizimlari to'g'risida" qonunning 8-bobi elektron pullarga bag'ishlangan. Unda elektron pullar tizimiga tarif beriladi, shuningdek, elektron pullarning emitentlari va egalari kim bo'lishi, elektron pullar tizimi operatori, elektron pullarni chiqarish va realizatsiya qilish, ulardan foydalanish va qoplashga oid tartib belgilangan. Qonunning 39-44-moddasi elektron pullarga bag'ishlangan. Markaziy bankning elektron pullarni chiqarish va muomalaga kirtiishga oid qoidalari qonunning ushbu moddalariga asoslanib tuzilgan.

¹² <https://lex.uz/docs/-4575786>

¹³ <https://lex.uz/docs/-4803632>

O'zbekiston Respublikasida elektron pullarni chiqarish va realizatsiya qilish

“To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida”gi Qonunning 39-moddasiga ko'ra, O'zbekistonda elektron pullarning emitenti Markaziy bank va banklardir. Xo'sh, biz elektron pullar emitenti deganda nimani tushunamiz? Ya'ni biz qo'limizdagi naqd pulni elektron pulga aylantirib kartamizga solmoqchi bo'lsak, bevosita bank orqali munosabatga kirishamiz. Bankomatga boramiz, kartamiz va naqd pulni kiritamiz, bankomat naqd pulni olib, uni elektron pulga aylantirib beradi. Bunda bankomat bank bilan aloqa o'rnatib, bizga pulimizni elektronlashtirib beradi. Elektron pulni tijorat banklariga Markaziy bank chiqarib beradi. Elektron pul Markaziy bankdan tijorat banklariga, tijorat banklaridan esa mijozlarga yetib boradi.

Markaziy bankning elektron pullar muomlasiga oid qoidalarida bu yanada aniqroq tushuntirilgan. Emitent tomonidan elektron pullarning chiqarilishi uchun jismoniy shaxs naqd pul yoki naqd pulsiz shaklda pul mablag`larini taqdim etishi zarur. Ushbu pul mablag`lari emitent tomonidan hisob-kitob bankida ochilgan maxsus hisobvaraqaqa kirim qilinishi ta'minlanadi. 1-rasmda ushbu jarayonni yanada aniqroq tushunish mumkin. ¹⁴

¹⁴ https://cbu.uz/uz/press_center/news/268796/?sphrase_id=122074

Elektron pullar tizimining sub'ektlari

1-rasm. Elektron pullar subyektlari. Manba: O'zbekiston Markaziy banki.

O'zbekistonda chiqariladigan elektron pullar faqat milliy valyutada bo'lishi shart.

Elektron pullardan foydalanish

Qonunchilikda jismoniy shaxslar, ya'ni elektron pullar egasi elektron pullardan ma'lum to'lovlarni, masalan – kommunal to'lovlar, chakana savdo shaxobchalariga to'lovlar, maishiy xizmatlarga, yoqilg'i quyish shaxobchalari, mobil operatorlar, internet do'konlar, internet provayderlar, televideniya, ko'ngilochar obyektlardagi xizmatlar va qonunchilikda taqiqlanmagan barcha xizmatlarga to'lov qilishda foydalanishi mumkin. Shu bilan birga yuqoridagi qonun hujjatlarida ishlar va xizmatlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi hududida chiqarilgan elektron pullar qabul qilinishi nazarda tutilgan.

O'zbekiston qonunchiligida elektron pulni sotib olgandan keyin elektron pulni sotib olganligini tasdiqlovchi kvitansiya berilishi belgilangan. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, bu bizga bankomat orqali naqd pulimizni plastik kartaga tushirib olganimizdan keyin bankomat chiqarib beradigan chek. Qonunchilikka muvofiq,

ushbu chekda (ya'ni kvitansiyada) agent, emitent va operatorning nomi ya'ni bank nomi, operatsiya amalga oshirilgan sana va vaqt, operatsiya tartib raqami, realizatsiya qilingan elektron pullar summasi, elektron pullar egasiga tegishli elektron hamyonning identifikatsiya kodi va vositachilik haqi miqdori ko'rsatilishi shart.

Elektron pullarni qoplash

Ushbu qonunda elektron pullarni qoplash tushunchasi ham bor. Emitent tomonidan o'zi chiqargan, elektron pullar egasi taqdim etgan elektron pullarni ularning nominal qiymatiga teng pul mablag'lari summasiga almashtirish operatsiyasining amalga oshirilishini nazarda tutuvchi to'lov xizmati elektron pullarni qoplash deyiladi.

Bunda emitent tomonidan:

1. elektron pullar egasi – jismoniy shaxsning bank hisobvarag'iga tegishli summa kirim qilingan yoki unga naqd pul mablag'i berilgan paytdan boshlab;
2. elektron pullar egasi – yakka tartibdagi tadbirkor va (yoki) yuridik shaxsning bank hisobvarag'iga tegishli mablag` kirim qilingan paytdan boshlab elektron pullar qoplangan hisoblanadi.

Emitent tomonidan elektron pullarni qoplash operatsiyasi amalga oshirilganligi to'g'risida elektron pullar egasiga qog'oz yoki elektron shaklda kvitansiya beriladi O'zi elektron pul operatori kim degan savol tug'ilishi mumkin. Qonunga ko'ra, elektron pullar tizimining ishlashini ta'minlaydigan bank va (yoki) tegishli litsenziyaga ega bo'lgan to'lov tashkiloti operator hisoblanadi.

Markaziy bankning elektron pullar tizimi reysteri

Markaziy bank qonuchilikka muvofiq, elektron to'lov tizmlariga litsenziya berish bilan shug'ullanadi. Emitent elektron pullarni chiqarish va realizatsiya qilish bo'yicha faoliyatni boshlashi to'g'risida Markaziy bankka mazkur Markaziy bankning elektron to'lovlarga oid qoidalarida belgilangan tartib asosida xabarnoma yuboradi. Xabarnomada operatorning (tovar belgisining) nomlanishi va operatorga berilgan litsenziya raqami, emitent, operatorning hisob-kitob banki va elektron pullar tizimi agentlari haqidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Markaziy bank kerakli hujjatlarni qabul qilgach, ma'lum shartlar asosida elektron to'lov tiziga O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyatini amalga osjirish uchun litsenziya beradi. Litsenziya asosida elektron pullar chiqaradigan elektron to'lov tizimlari reysteri Markaziy bank tomonida yuriitiladi.¹⁵

Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, elektron pullar tizimi reysteriga 12ta to'lov tizimi kiritilgan. Biirnchilardan bo'lib reysteriga kiritilgan to'lov tizimlari bu – Click va E-Card'dir. Clickning emitetnti “Agrobank” bo'lsa, operatori ya'ni to'lov tizimi ishlab chiqan yuridik shaxs CLICK MCHJ. E-Catdning emitenti esa Universalbank, operatori esa Inspired MCHJ. Har ikki to'lov tizimi 2020 yilning 21 avgustida reystrga kiritilgan.

Bundan tashqari, Aplesin, Oson, Qiwi Uzbekistan kabi to'lov tizimlari ham bor. Barcha to'lov tizimlarining litsenziya berilgan vaqti, emitent va operatorlari bilan 2-rasmda tanishish mumkin.

Электрон пуллар тизимлари реестри				
№ т/р	Электрон пуллар тизими номи	Оператор номи	Эмитент номи	Электрон пуллар чиқариш бўйича фаолияти бошланган сана
1.	"OSON"	"BRIO GROUP" МЧЖ	АТ "Алоқабанк"	11.10.2022 й.
2.	"E-CARD"	"INSPIRED" МЧЖ	АТБ "Универсал банк"	21.08.2020 й.
3.	"CLICK"	"CLICK" МЧЖ	"Агробанк" АТБ	21.08.2020 й.
4.	"WOOPPAY"	"WOOPPAY UZ" МЧЖ	"Капиталбанк" АТБ	02.11.2020 й.
5.	"alif.mobi"	"ALIF TECH" МЧЖ	АТ "Алоқабанк"	02.11.2020 й.
6.	"Interpay"	"Interpay sys" МЧЖ	"Bank Apelsin" АЖ	11.10.2022 й.
7.	"A-pay"	"CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION" МЧЖ	"Bank Apelsin" АЖ	01.07.2022 й.
8.	"QIWI Uzbekistan"	"Payment Aggregation Systems" МЧЖ	"Bank Apelsin" АЖ	11.08.2022 й.
9.	"IHLSW"	"Genesis Innovation" МЧЖ	АТ "Алоқабанк"	17.11.2021 й.
10.	"GlobalPay"	"Global Solutions" МЧЖ	АТ "Алоқабанк"	17.11.2021 й.
11.	"Payway"	"Payway" МЧЖ	"Bank Apelsin" АЖ	29.07.2022 й.
12.	"Apelsin"	"Bank Apelsin" АЖ	"Bank Apelsin" АЖ	29.07.2022 й.
13.	"ExMoney"	"Ўзбекистон Республикаси Товар-хомашё биржаси" АЖ	"Трастбанк" ХАБ	30.08.2022 й.
14.	"АИСТ"	"Ozinterpay" МЧЖ	АТБ "Универсал банк"	30.08.2022 й.
15.	"PAYNET WALLET"	"INSTANT PAYMENT SOLUTIONS" МЧЖ	АТ Халқ банки	30.08.2022 й.

2-rasm. Elektron to'lov tizimlari reysteri. Manba: O'zbekiston Markaziy banki
Salvadora elktron pullarga doir qonunchilik

¹⁵ <https://cbu.uz/oz/payment-systems/documents-license-applicati/payment-organizations/>

Salvadorda raqamli moliyaviy xizmatlar birinchi marta 2011-yilda paydo bo'lgan, o'shanda telekompaniya bilan bog'liq tashkilot xalqaro pul o'tkazmalari, hisob-kitoblar va P2P o'tkazmalarini taklif qila boshlagan. Tranzaksiyalar soni oshgani sayin, Salvador markaziy banki Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)¹⁶ tartibga solish muammosiga duch keldi: bu turdagi mahsulot amaldagi moliyaviy qonunlar bilan tartibga solinmagan va telekommunikatsiya organi nazorati ostida emas edi.¹⁷

Shundan so'ng "Moliyaviy inklyuziyaga ko'maklashish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Aynan elektron pul to'g'risida maxsus qonun mavjud bo'lmasa ham, ushbu xizmatlarni taqdim etuvchi tashkilot rioya qilishi kerak bo'lgan qoidalar ishlab chiqildi.

Elektron pul bilan ishlash qoidalarini tasdiqlashga birinchi urinish ba'zi to'siqlarga duch keldi, birinchi navbatda, mamlakat bank sektorining qarshiliklari bo'ldi. Salvadorning qonunchilik bazasi moliyaviy tizim barqarorligini saqlashga qaratilganligi sababli, telekommunikatsiya modeli kabi yangi institutlarni yaratish loyihasi konservativ sanoatni ishontirish uchun ko'proq ishni talab qildi.

Ushbu qiyin vaziyat BCRni yangi raqobatchilarga elektron pul yoki elektron hamyon yordamida moliyaviy xizmatlar ko'rsatishga imkon beradigan yangi qonunni ishlab chiqishni muhokama qilishga undadi.

El Salvadordagi elektron pullar depozit hisobvarag'i orqali BCR tomonidan to'liq ta'minlanadi va real vaqt rejimida elektron pullarni boshqarish bank javobgar bo'ladi. Salvadordagi elektron pulning huquqiy asoslari Lotin Amerikasi mamlakatlari bilan solishtirganda, tartibga solishning noyob hodisasidir.

O'sha paytda mobil telefonlar orqali amalga oshirilgan pul o'tkazmalarini tartibga solish uchun elektron pullarni tartibga solish loyihasini ishlab chiqish uchun BCR va SSF idoralararo guruhi tuzildi, bunda BCRning to'lov tizimlari va moliya agentlariga nisbatan imkoniyatlari hisobga olinai.

¹⁶ <https://www.bcr.gob.sv>

¹⁷ https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2017-09/AFI_FILAC_CS_EI%20Salvador_AW_digital.pdf

Nizom loyihasi 2012-yilda ishlab chiqilgan bo`lib, soha vakillari o`z fikr va mulohazalarini bildirgan. Biroq, ABANSA¹⁸ (Salvador banklar assotsiatsiyasi) qoidalarda (mobil telefonlar orqali pul mablag`larini o`tkazish) amalga oshirilgan va nazarda tutilgan operatsiyalarni ta`kidladi.

“Mamlakatda “Banklar to`g`risidagi qonun va "Kooperativ banklari va jamg`arma-suda uyushmalari to`g`risida" gi qonunlarga muvofiq, ushbu muassasalar elektron pullar chiqarishga vakolatli organlar sifatida belgilandi.

Yuqoridagi qonunlarda elektron pullarning xususiyatlarini, elektron pullarni chiqaruvchi tashkilotlarga qo`yiladigan minimal talablar va ushbu xizmatlarni ko`rsatishni avtorizatsiya qilish jarayonini aniq tartibga soluvchi qonunni ishlab chiqish maqsadga muvofiq, degan qaror qabul qilindi.

2013-yil sentabr oyida birinchi qonun loyihasi tayyorlanib, taqdim etildi. Izohlar olindi va yakuniy loyiha 2013-yil dekabr oyida Moliya vazirligiga yuborildi. Qonun 2014 yil iyun oyida Milliy Kongressdan qonunchilik tashabbusini oldi va keyinchalik 2015 yil avgust oyida ma`qullandi. Mazkur qonun elektron pul mablag`lari, soddalashtirilgan talablar bilan jamg`arma hisob-varaqlariga omonat qo`yish, shuningdek, ularni taqdim eta oladigan subyektlar faoliyatini amalga oshirishning aniq huquqiy asoslarini yaratdi.

El Salvador Lotin Amerikasida mobil o`tkazmalar va to`lovlar bo`yicha eng yuqori o`shishni kuzatdi. 2011-yilda telekompaniyaga ulangan korxonalar raqamli moliyaviy xizmatlarni taklif qildi

Bu Salvador bozoriga elektron pul kelganligining birinchi belgisi edi va bugungi kunda ushbu tashkilotda 2500 dan ortiq agent va 900 000 dan ortiq foydalanuvchi bor, ular elektron pullarda to`laydilar, pul o`tkazadilar va xalqaro pul o`tkazmalarini oladilar va boshqa operatsiyalarni amalga oshiradilar.

Yuqorida aytib o`tilganidek, BCR xalqaro institutlardan katta yordam oldi, bu bankning texnik guruhiga elektron pulning afzalliklari, xavfsizlik jihatlari va

¹⁸ <https://abansa.net>

potensial xavflarini, shuningdek, zaxira sxemasi (ishonch fondi) va hisob ochish ishlarining soddalashtirilgan jarayonini taklif qildi.

Salvadorda xalqaro pul o'tkazmalariga keng qaramlik ushbu xizmatni mamlakatning ichki qismida rivojlantirish qaroriga ta'sir ko'rsatdi. 2013 yilga kelib, yuqorida qayd etilgan korxonaga oyiga 30–40 million AQSh dollari miqdoridagi tranzaksiyalarga guvoh bo'ldi. bu esa mahsulotni tartibga solish zaruratini tug'dirdi.

2017 yilda Salvadorning uchta elektron pul provayderi SSF tomonidan ruxsat olish jarayonida edi va oylik tranzaksiyalarning umumiy hajmi 50–60 million AQSh dollariga ko'tarildi.

Xulosa sifatida aytish mumkin-ki, Salvadorda O'zbekistonga nisbatan elektron pullarning huquqiy asoslarini ishlab chiqish jarayoni nafaqta erta, balki batamom keng qamrovli izlanish va tadqiqotlar natijasida yuzaga kelganini aytish mumkin. Har ikki mamlakata qonunlarida elektron pullarning xususiyatlarini, elektron pullarni chiqaruvchi tashkilotlarga qo'yiladigan minimal talablar va ushbu xizmatlarni ko'rsatishni avtorizatsiya qilish jarayonini aniq tartibga soluvchi me'yorlar bor. Ammo Salvador tajribasidagi "Comprehensive model" inklyuzilikka qaratilgan. Ya'ni bank tomonidan mijozlarga qulaylik yaratish uchun texnik guruhga elektron pulning afzalliklari, xavfsizlik jihatlari va potensial xavflarini, shuningdek, zaxira sxemasi (ishonch fondi) va hisob ochish ishlarining soddalashtirilgan talabi qo'yilgan va qonunlarga kiritilgan. Shu sababli ham Salvadorda oylik tranzaksiyalar qisqa muddatda yuqori tezlikda o'sdi. Milliy qonunchiligimizga, aynan elektron pullarni tartibga soluvchi qonunlarimizga Slavador mamlakatlarning tajribasini o'rgangan holda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish mamlakatda elektron pullar almashinuvining jadallashuviga hissa qo'shgan bo'lardi degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<https://t.me/centralbankuzbekistan/5342>

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2017-09/AFI_FILAC_CS_EI%20Salvador_AW_digital.pdf

<https://lex.uz/docs/-4575786>

<https://lex.uz/docs/-4803632>

https://cbu.uz/uz/press_center/news/268796/?sphrase_id=122074

<https://cbu.uz/oz/payment-systems/documents-license-applicati/payment-organizations/>

<https://www.bcr.gob.sv>

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2017-09/AFI_FILAC_CS_EI%20Salvador_AW_digital.pdf

<https://abansa.net>

Geografik ko'rsatkichlarning huquqiy tabiati.

Jahongir Zokirov

Yuqori Chirchiq tuman adliya
bo`limi yetakchi maslahatchisi

Geografik ko'rsatkichlar - bu ma'lum bir geografik kelib chiqishga ega bo'lgan va asosan ushbu kelib chiqishi sababli o'ziga xos sifat, mavqega ega yoki boshqa xususiyatlarga ega bo'lgan tovarlarni aniqlaydigan belgi hisoblanadi. Milliy qonunchiligimizda geografik ko'rsatkichlarga quyidagicha ta'rif berilgan, geografik ko'rsatkichlar tovarni muayyan geografik obyekt hududidan kelib chiqqan tovar sifatida identifikatsiyalovchi belgi geografik ko'rsatkich deb e'tirof etilib, unda tovarning sifati, nom qozonganligi yoki boshqa xususiyatlari (bundan buyon matnda tovarning xususiyatlari deb yuritiladi) uning geografik jihatdan kelib chiqishiga sezilarli darajada bog`liq bo`ladi. Mazkur geografik obyekt hududida tovarni ishlab chiqarishning tovarning xususiyatlarini shakllantirishga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan bosqichlaridan loaqal bittasi amalga oshirilishi kerak¹⁹. Bizning fikrimizcha geografik ko'rsatkich – bu muayyan geografik kelib chiqishi bor va kelib chiqishi o'sha joyga xos xususiyatlarga yoki obro'ga ega bo'lgan tovarlar bo'yicha ishlatiladigan belgi. Umuman olganda, geografik ko'rsatkichlar tovarlarning kelib chiqish joyi nomidan iborat. Bu xususiyatlari ishlab chiqarilgan joy, iqlim va tuproq kabi geografik omillar bilan belgilanadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlaridir. Belgining geografik ko'rsatkich sifatida faoliyat ko'rsatishi milliy qonunchilik va iste'molchilik idroki bilan belgilanadi. Ularning asosiy vazifasi mahsulotlarni bir biridan farqini aniqlashdan iborat va hozirgi kunda iste'molchilar tovarlarning geografik kelib chiqishiga ko'proq ahamiyat berishmoqda. Ko'p hollarda, iste'molchilarga, ishlab chiqarilgan joy mahsulotning ular uchun qadrlı bo'lgan ba'zi bir sifatlarga yoki xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasining Geografik Ko'rsatkichlar To'G'Risida Qonuni, 03.03.2022 Yildagi O'Rq-757-Son

Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, sanoat mulkini himoya qilish to'g'risidagi Parij konvensiyasida "geografik ko'rsatkich" tushunchasi mavjud emas²⁰. Bu "kelib chiqish ko'rsatkichlari" va "kelib chiqish nomlari" bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin.

Kelib chiqish belgisi ushbu mamlakatda joylashgan mamlakat yoki joyning mahsulot ishlab chiqarilgan mamlakati yoki joyi sifatida ko'rsatilishi deb nomlanuvchi ta'riflarga ega bo'lishi mumkin. Kelib chiqish belgisi mahsulotning geografik nuqtai nazardan kelib chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Lekin geografik ko'rsatkich tomonidan belgilanadigan mahsulotning har qanday o'ziga xos sifati yoki xususiyatini anglatmaydi²¹.

"Tovar kelib chiqqan joy nomi" tushunchasi kelib chiqqan joy nomlarini himoya qilish va ularni xalqaro ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi Lissabon bitimida²² mamlakat, mintaqa yoki joyning geografik nomi sifatida belgilangan bo'lib, u ma'lum bir mamlakatdan, mintaqadan kelib chiqqan mahsulotni belgilashga xizmat qiladi. yoki mahsulot va obro'ga ega bo'lgan tabiiy va inson omillarini o'z ichiga olgan mahalliy yoki sifati va xususiyatlari faqat yoki asosan geografik muhitga tegishli bo'ladi.

Intellectual mulk huquqlarining savdo bilan bog'liq jihatlari to'g'risidagi bitimda ya'ni Intellectual mulk huquqini savdo sohalarida qo'llanish bitimi (TRIPS) bo'yicha geografik ko'rsatkichlarga ega mahsulotlarni Jahon Savdo tashkilotigaga a'zo bo'lgan hududlardan yoki ushbu hududlarning ma'lum bir sifati, obro'si bo'lgan hududda yoki joydan kelib chiqishini belgilovchi belgilar sifatida ta'riflanad, yoki

²⁰ Sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasi (1883 yil): Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979

²¹Ludwig Baeumer, Protection Of Geographical Indications Under WIPO Treaties And Questions Concerning The Relationship Between Those Treaties And The TRIPS Agreement, В Работе Symposium On The Protection Of Geographical Indications In The Worldwide Context, Eger, Hungary, October 24/25 1997, P.12, WIPO Publication No. 760(E), Geneva, 1999.

²²Geneva Act of The Lisbon Agreement on Appellations of Origin and geographical indications (as adopted on May 20, 2015)

mahsulotning boshqa o'ziga xos-xususiyatlari asosan uning geografik kelib chiqishi bilan bog'liq bo'ladi.

Geografik ko'rsatkichlar turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan bog'liq holda ishlatilishi mumkin. Shuningdek, geografik ko'rsatkichlar qishloq joylarini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishi mumkin. Geografik ko'rsatkichdan foydalanish huquqi odatda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga tegishli bo'lib, barcha ishlab chiqaruvchilar ham ushbu ko'rsatkich bilan yaratilgan qo'shimcha qiymatdan foydalana oladilar²³. Geografik ko'rsatkichlarning aksariyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat, sharob va spirtli ichimliklarni shaxsiylashtirish vositasi sifatida ishlatiladi. Misol uchun, geografik ko'rsatkich «Rokfor» faqat Frantsiyaning ma'lum bir viloyatida ishlab chiqarilgan pishloq uchun ishora qiladi. Bundan tashqari, shampän so'zi Frantsiyaning shampän mintaqasida ishlab chiqarilgan o'ziga xos ko'pikli sharobga nisbatan ishlatilgan. Boshqa misollarni keltirish mumkin: Yamayka Moviy tog'idagi kofe, Darjeeling choyi, Gavana tamaki, Parmigiano Regiano pishloqi va boshqalar.

Geografik ko'rsatkichlar bilan bog'liq mahsulotlarning o'ziga xos xususiyatlarini, asosan uning kelib chiqish joyiga xos bo'lgan inson omillari bilan bog'liqligini ta'kidlashi mumkin. misol, tajriba, mahorat va ishlab chiqarish an'analari. Bu asosan hunarmandchilikka tegishli (Tailand ipagi, Chulucanas Peru seramika, Bohemiya shishasi). geografik ko'rsatkichlar sanoat mahsulotlarini (masalan, Shveysariya soatlari) belgilash uchun ham ishlatiladi. Shunday qilib aytganda, biz quyidagi misollarni keltirib o'tishimiz mumkin: Tekila, Kampot Pepper yoki Argane. Ushbu nomlar, brendlar butun dunyo bo'ylab o'zlarining geografik kelib chiqishiga qarab o'ziga xos xususiyat va sifatga ega mahsulotlar bilan mashxur, eng taniqli geografik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, geografik ko'rsatkichlar nafaqat ish o'rinlari yaratish va daromadlarning o'sishiga yordamlashishi orqali, hamda butun mintaqaga e'tiborni

²³ I.B. Yakubova. Xalqaro Intellektual Mulk Huquqi. O'quv Qo'llanma. – Toshkent: TDYU Nashriyoti, 2021. – 202 B.

o'ziga jalb qilish orqali mintaqaning rivojlanishini va farovonligini ta'minlashi mumkin. Geografik ko'rsatkichlar an'anaviy bilimlarni va an'anaviy madaniy ifodalarni saqlashning bir usuli hisoblanadi, chunki geografik ko'rsatkichlari belgilangan mahsulotlar ko'p hollarda ma'lum bir mintaqada jamoatchilik tomonidan qabul qilingan an'anaviy jarayonlar va bilimlardan foydalangan holda ishlab chiqariladi.

Geografik ko'rsatkichlar va tovar belgisi o'rtasidagi farqlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak geografik ko'rsatkichlar va savdo belgilar ham bozorda tovarlarni yoki xizmatlarni aniqlash va ular o'rtasidagi farqlarni farqlash uchun ishlatiladigan o'ziga xos belgi hisoblanadi. Ular iste'molchilarga ma'lum bir mahsulot, tovar yoki xizmat turini ma'lum bir sifat yoki obro' etiborga bog'lash imkon beradi. Savdo belgilari mahsulot yoki xizmat ma'lum bir kompaniya nomidandan olinishini, geografik ko'rsatkichlar esa ma'lum bir joydan kelib chiqishini anglatadi. Tovar belgisi ko'pincha egasi yoki bunga ruxsat berilgan boshqa shaxs tomonidan ishlatilishi, amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hayoliy yoki o'ylab topilgan belgi hisoblanadi. Mahalliy bo'lmagan ma'lum bir mintaqaga mansub bo'lmagan, balki ma'lum bir kompaniya nomi bilan bog'liq bo'lgan savdo yoki tovar belgisi dunyoning istalgan burchagida har qanday shaxsga berilishi yoki litsenziya berilishi mumkin. Savdo belgilaridan farqli o'laroq, geografik ko'rsatkichlar odatda tovar kelib chiqqan joyning nomi yoki ushbu joyda ishlab chiqarilgan tovar nomini o'z ichiga oladi. Ular belgilangan ishlab chiqarish uslubiga muvofiq tovarlarni ishlab chiqarilgan joyda ishlab chiqaradigan barcha shaxslar tomonidan foydalanilishi mumkin²⁴.

Qo'shimcha qilib aytganda, geografik ko'rsatkichning kelib chiqish joyi bilan bog'liqligi sababli geografik ko'rsatkichlarni tegishli hududda bo'lmagan yoki vakolatli bo'lmagan ishlab chiqaruvchilar shaxslar guruhiga tegishli bo'lmagan boshqa shaxslarga berish yoki litsenziya asosida o'tkazish mumkin emas hisoblanadi. Masalan, GU Bordo va Shampan vinosi Bordo va Shampan hududiy mintaqalarida joylashgan barcha sharob ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlatilishi

24 "Geographical indications An introduction, 2nd edition". www.wipo.int. Retrieved 2021-09-17.

mumkin, ammo faqatgina Moet & Chandon shampanini Moet & Chandon deb atashga haqlidir, chunki bu uning savdo belgisi hisoblanadi²⁵.

Tovar kelib chiqqan joy nomlari geografik ko'rsatkichning o'ziga xos farqlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tovar kelib chiqqan joy nomlari geografik ko'rsatkichning o'ziga xos turlaridan biri hisoblanadi. Aslida, kelib chiqish joy nomlari - bu mahsulotning sifati yoki xususiyatlari bilan uning geografik kelib chiqishi, shu jumladan har ikkala tabiiy masalan, tuproq sifati, iqlim va insoniy ya'ni nou-xau omillar o'rtasida yanada mustahkam bog'lanishni talab qiladigan, foydalanish uchun yanada qat'iy mezonlarga ega bo'lgan geografik ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Masalan, tovar kelib chiqqan joy nomlaridan foydalanish shartlari xomashyo manbai kelib chiqadigan joyda joylashgan bo'lishi kerakligini hamda mahsulotni u yerda qayta ishlashni talab qiladi. Bu ko'p hollarda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga nisbatan qo'llaniladi. Bunga misol uchun Rokfor pishloqini keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. An'anaviy, o'zining qadriyatlariga mansub bo'lgan usulda boqiladigan, parvarish qilinadigan mahalliy qo'y zotlari sutining o'ziga xos xususiyatlari, pishloq pishadigan mahalliy grottolarning tabiiy xususiyatlari va uni ishlab chiqarishning har bir bosqichida qo'llaniladigan odatda qo'llaniladigan an'anaviy usullar - uning o'ziga xos xususiyatlarini va shu bilan birga o'ziga xos ta'mini aynan shu pishloqda mujassam bo'ladi²⁶.

Agar ma'lum bir shaxs boshqa maxsus qoliplarda, uskunalarda pishloq tayyorlashning bir xil usullaridan foydalansa, u boshqacha ta'mga ega pishloq oladi va u endi Rokfor pishlog'i deb atalmaydi. Xuddi shu holat sharob ishlab chiqarish uchun uzunning pishishiga ta'sir qiluvchi tabiiy sharoitlarga ham tegishli, masalan, iqlim, tuproq sifati va boshqalar omillar tegishli bo'ladi.

²⁵I.B.Yakubova. Xalqaro Intellektual Mulk Huquqi. O'quv Qo'llanma. – Toshkent: TDYU Nashriyoti, 2021. – 202 B.

²⁶ Tosato, Andrea (2013). "The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialities Guaranteed". European Law Journal

Yuqoridagi keltirib o'tilgan misollardan kelib chiqadigan bo'lsak, tovar kelib chiqqan joyning nomi - bu mahsulot ishlab chiqarilgan joyning nomi hisoblanadi. Lekin, geografik ko'rsatkichlarda bo'lgani kabi, joy nomlari bo'lmagan, lekin ma'lum bir joy bilan bog'liq mahsulotlarni belgilaydigan ba'zi an'anaviy holatlar kelib chiqishi nomlari sifatida himoyalangan masalan, Reblochon pishloq yoki Vinho Verde yashil sharob bunga misol bo'la oladi.

Tovarlarning kelib chiqish nomlaridan farqli o'laroq, geografik ko'rsatkichlar bo'yicha, ular tegishli bo'lgan mahsulotlarning belgilangan sifat, obro'-e'tibor yoki boshqa xususiyatlarga ega bo'lishi, asosan ularning geografik kelib chiqishi bilan bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, xom ashyoni ishlab chiqarish, shuningdek mahsulotni o'zi yaratish yoki qayta ishlash faqat bitta geografik hududda amalga oshirilishi shart emas hisoblanadi.

Asossiy farqli jihatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak:

Geografik ko'rsatkichlar - mahsulotning ma'lum bir sifati, obro'si, mavqeyi yoki boshqa xususiyatlariga nisbatan uning geografik kelib chiqishi bilan bog'liq bo'ladi;

-Tovarlarning xususiyatlarini shakllanishiga qarab sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadigan tovarlarni ishlab chiqarishi hamda bosqichlarining kamida bittasi tegishli geografik ob'ekt hududida amalga oshirilgan bo'lishi kerak;

-Ro'yxatga olish to'g'risidagi arizada vakolatli organning ya'ni tashkilotning tovar ishlab chiqarishga mo'ljallangan talablarga mosligini tasdiqlovchi, bildiruvchi xulosasini taqdim etishga majbur emas hisoblanadi.

Tovar kelib chiqqan joy nomlari

-Tovarlarning maxsus o'ziga xos-xususiyatlari faqat ma'lum bir geografik ob'ektga mos bo'lgan tabiiy sharoitlarda hamda inson omillari orqali tayyorlanishi bilan belgilanadi;

-Tovarlarning maxsus o'ziga xos-xususiyatlarini shakllantirishga sezilarli darajada ta'sir qila oladigan tovarlarni ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida tegishli geografik obyekt hududida amalga oshirilishi talab etiladi;

-Ro'yxatga olish to'g'risidagi arizaga hukumat tomonidan vakolat berilgan ijro etuvchi organning yoki u yo'q bo'lganda – ijro etuvchi organining yoki davlatning yuqori organi vakolat bergan tashkilotning xulosalari va tegishli geografik obyekt joylashgan hududda davlat tashkil etgan obyektining kuchi, tovarlarni ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablarga mosligini bildiruvchi va boshqa hujjatlar taqdim qilinishini talab qiladi²⁷:

Geografik ko'rsatkichlarning himoyalanganligiga va muhofazasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, turli xil huquqiy madaniyatlarni, an'analarni, shuningdek tarixiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan geografik ko'rsatkichlarni himoya qilish masalasoda ko'plab usullar, yondashuvlardan foydalaniladi. Ba'zi yurisdiksiyalarda geografik ko'rsatkichlar faqat ular uchun ajratilgan sui generis tizimi deb ataladi va bu to'g'ridan-to'g'ri yoki faqat geografik ko'rsatkichlar yoki kelib chiqish joylariga tegishli bo'lgan maxsus qonunlardan iborat. Bunday tizim boshqa intellektual mulk huquqlaridan ajralib turadigan geografik ko'rsatkichlarga maxsus huquqni joriy qilishnini nazarda tutmoqda. Sui generisni himoya qilish tizimi, xususan, Yevropa Ittifoqi, Hindiston, Rossiya Federatsiyasi, Shveysariya, Tailand, va Afrika intellektual mulk tashkilotida mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Geografik ko'rsatkichlar jamoaviy yoki sertifikatlash belgilarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi orqali savdo belgisi to'g'risidagi qonunlarga asoslangan holda himoya qilinishi mumkin. Ushbu yondashuv, misol uchun, Avstraliya, Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'llanilishini kuzatishimiz mumkin. Ushbu turga tegishli belgilar bir nechta shaxslar yoki guruhlar tomonidan foydalanilishi mumkin, agar ushbu foydalanuvchilar tovar belgisiningning egasi tomonidan belgilangan qoidalarga rioya qilishlari shartili ravishda belgilangan bo'lishi bilan, bu belgidan faqat ma'lum bir geografik ko'rsatkich kelib chiqishi yoki o'ziga xos xususiyatlariga

²⁷https://ru.wikibrief.org/wiki/Lisbon_Agreement_for_the_Protection_of_Appellations_of_Origin_and_their_International_Registration

ega bo'lgan tovarlarga nisbatan foydalanish huquqini talab qilishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin.

Kollektiv belgilardan faqat ular tegishli bo'lgan tashkilotlar a'zolari foydalanishi mumkin va sertifikat belgilaridan har kim foydalanishi mumkin, tovar egasi tomonidan belgilab qo'yilgan talablarga rioya etilgan holda, ushbu holatda ushbu belgidan foydalanish huquqini belgilovchi shaxs. ushbu talablarga muvofiq belgilangan bp'ladi. Masalan, Aydaho kartoshkasidan faqat shu kabi foydalanish qoidalariga rioya qilgan ba'zi fermerlar foydalanishi mumkin.

Qo'shimcha qilib aytganda, geografik ko'rsatkichlarni insofsiz raqobatdan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish yoki mahsulotlarni individuallashtirish to'g'risidagi qonunlar orqali himoya qilinadi. Bunday turdagi qonunlar geografik ko'rsatkichlar uchun alohida sanoat mulk huquqini yaratishni talab qilmaydi. Biroq, ular geografik korsatkichlarning ruxsatsiz, qonunga xilof tarzda foydalanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ba'zi bir holatlarni, harakatlarni taqiqlash yoki cheklash orqali bilvosita himoya qila oladi. Tegishli mintaqadan kelib chiqmagan mahsulotga geografik ko'rsatkichdandan foydalanish insofsiz raqobat hamda adolatsiz savdo amaliyotiga misol bo'la oladi.

Geografik ko'rsatkichlarni tartibga soluvchi va himoya qiluvchi xalqaro shartnomalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda Sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konventsiyasi haqida ma'lumot berib o'tamiz.

Parij konventsiyasi sanoat mulki sifatida manbaning kelib chiqishi va kelib chiqishi nomlarini belgilash bilan bog'liq qoidalarni o'z ichiga olgan birinchi xalqaro shartnomadan biri hisoblanadi. Ushbu shartnomada a'zo davlatlar noto'g'ri geografik ko'rsatmalaridan va nohaq, nohalol raqobatdan masalan, tovarlarning asl kelib chiqishi to'g'risida jamoatchilikni chalg'ituvchi mahsulotlardan samarali himoya qilishlari zarurligi ta'kidlab o'tilgan²⁸.

²⁸Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г.

Ikkinchi xalqaro shartnoma bu - Tovar kelib chiqqan joy nomlarini himoya qilish va ularni xalqaro ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi Lissabon bitimining asosiy qoidalari (1958) hisoblanadi²⁹. Lissabon shartnomasi kelib chiqish nomlarini himoya qiluvchi shartnoma hisoblanadi, ya'ni, "Ma'lum bir mamlakatdan, hududdan, mintaqadan yoki ma'lum bir joydan kelib chiqadigan, sifati va xususiyatlari faqat yoki asosan geografik muhitga, shu jumladan tabiiy va inson omillariga bog'liq bo'lgan mahsulotni belgilashga xizmat qiladigan mamlakat, mintaqa yoki joyning geografik nomi" deb Lissabon shartnomasining 2-modda ta'rif berilgan. Bunday nomlar Ahdlashuvchi Davlatning vakolatli organining iltimosiga binoan Jenevadagi BIMTning Xalqaro byurosi tomonidan ro'yxatdan o'tkaziladi. Xalqaro byuro tovar kelib chiqadigan joylarning xalqaro reestrini yuritadi va boshqa davlatlarga ro'yxatdan o'tish to'g'risida rasmiy ravishda ma'lumot beradi.

Qo'shimcha qilib aytganda, ularni Lissabonning kelib chiqishi tizimining rasmiy gazetasida e'lon qiladi. Lissabon bitimining 5 moddasining 3 qismiga asosan ro'yxatga olish to'g'risida xabarnoma olingan paytdan boshlab bir yil ichida Ahdlashuvchi Davlat o'z hududida ro'yxatdan o'tgan nomni himoya qila olmasligini e'lon qilish huquqiga ega hisoblanadi. Bunday deklaratsiyada himoya qilishni rad qilish uchun yetarli darajada asoslarni ko'rsatishi kerak bo'ladi. Ahdlashuvchi Davlatlar keyinchalik bunday voz kechishni Lissabon tizimida ko'zda tutilgan tartibda bekor qilishi mumkin. Lissabon bitimining 3 – moddasiga ko'ra ro'yxatdan o'tgan ism tarjimada ishlatilgan bo'lsa ham yoki "tur" yoki shunga o'xshash boshqa so'zlar bilan qo'shilgan bo'lsa ham, uni noqonuniy tarzda ishlatishdan yoki taqliddan himoya qiladi va Lissabon bitimining 6 – moddasiga ko'ra tovar kelib chiqish mamlakatda himoyalanihi tugamagunga qadar, uni hech qanday tarzda umumiy xarakterga ega deb belgilash mumkin emas hisoblanadi.

Lissabon shartnomasi 1958 yilda tuzilgan va 1967 yilda Stokgolmda qayta ko'rib chiqilgan va 1979 yilda unga o'zgartirishlar kiritilgan. Lissabon shartnomasi bilan

²⁹Geneva act of the Lisbon agreement on appellations of origin and geographical indications (as adopted on May 20, 2015)

birgalikda Assambleyaga ega bo'lgan ittifoq tashkil etildi. Stokgolm qonunining hech bo'lmaganda ma'muriy va yakuniy qoidalarini ratifikatsiya qilgan ittifoqning har bir a'zo davlati Assambleyaning a'zosi hisoblana boshlangan. Shartnomaga erkin qo'shilish huquqi Sanoat mulkini himoya qilish to'g'risidagi Parij konvensiyasining ishtirokchilari bo'lgan davlatlarga berilgan. Tasdiqlash yoki a'zo bo'lish to'g'risidagi hujjatlarni BIMTning Bosh direktoriga topshirilishi kerakligi belgilab qo'yilgan.

Tovar kelib chiqish joyini yolg'on yoki chalkash, chalg'ituvchi belgilardan oldini olish uchun Madrid bitimi Parij konvensiyasining manbani sifatida noto'g'ri berilgan geografik ko'rsatkichlardan himoya qilish doirasini kengaytiradi hamda uni geografik ko'rsatkichlarni himoya qilish bilan to'ldiradi³⁰.

Intellectual mulk huquqini savdo sohalarida qo'llanish bo'yicha bitim TRIPS Shartnomasiga muvofiq, Jahon Savdo Tashkilotining barcha a'zo davlatlari geografik ko'rsatkichlardan foydalanish yo'llarini chalg'itadigan yoki nohaq, insofsiz raqobat xattiharakatlaridan himoyalanganligi darajasini ta'minlashga xizmat qiladi. Sharoblar va spirtli ichimliklar bo'lsa, geografik ko'rsatkichlarning chalg'ituvchi yoki insofsiz raqobat bo'lmagan taqdirda ham himoya qilishi belgilab qo'yilgan³¹. Tovar kelib chiqqan joylarning nomlarini himoya qilish bo'yicha Lissabon bitimi va ularni xalqaro ro'yxatdan o'tkazish tovar kelib chiqqan joy nomlarini xalqaro ro'yxatga olish tizimini o'rnatadi va Ahdlashuvchi davlatlar ro'yxatdan o'tgan tovar kelib chiqqan joylarini har qanday noto'g'ri foydalanish yoki taqliddan himoya qilishga majbur hisoblanadilar.

Xorijiy mamlakatlarda geografik ko'rsatkichlarni himoya qilishni ta'minlash masalasiga to'xtalib o'tamiz. Xorijiy mamlakatlarda geografik ko'rsatkichlarni himoya qilishning to'rtta asosiy usuli mavjud, ular quyidagilardan iborat:

- To'g'ridan-to'g'ri tegishli yurisdiksiyada himoya bilan ta'minlash.
- Tug'ilgan joy nomlarini himoya qilish bo'yicha Lissabon bitimi va ularni xalqaro ro'yxatdan o'tkazish Lissabon shartnomasi orqali himoya qilishni ta'minlash, bu

³⁰ https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/madrid/summary_madrid_source.html

³¹The TRIPS Agreement, which came into effect on 1 January 1995, is to date the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm#generalprovisions

BIMT tomonidan boshqariladi. BIMTga bitta ro'yxatdan o'tish orqali (boshqa ro'yxatga olish xalqaro deb nomlanadi) barcha boshqa a'zo davlatlarning hududida bitta a'zo davlatda joylashgan tovar kelib chiqqan joy nomini himoya qilishga imkon beradi. Faqatgina kelib chiqadigan mamlakatda tan olingan va muhofaza qilinadigan tovar kelib chiqadigan joy nomi xalqaro ro'yxatga olish uchun ariza bo'lishi mumkin. 2015 yil may oyida samaradorlikni oshirish va Lissabon kelishuvini yangilash uchun Lissabonning kelib chiqishi va geografik ko'rsatkichlari nomlari to'g'risidagi bitimning Jeneva qonuni Lissabon shartnomasining Jeneva akti qabul qilindi. Bu nafaqat tovar kelib chiqqan joy nomlarini, balki GI larni ham xalqaro ro'yxatga olishni ta'minlaydi.

➤ 3. BIMP tomonidan boshqariladigan Belgilarni xalqaro ro'yxatdan o'tkazish uchun Madrid tizimi orqali himoya qilishni ta'minlash. Ba'zi mamlakatlarda GI ni jamoaviy yoki sertifikat belgisi sifatida himoya qilish mumkin, bu to'g'ridan-to'g'ri milliy yoki mintaqaviy savdo belgi idorasiga (kelib chiqish idorasiga) xalqaro talabnoma topshirish va ushbu belgi ro'yxatdan o'tgan (yoki arizachining kerakli aloqasi bo'lgan (amaldagi va soxta sanoat yoki tijorat korxonasi) bo'lgan Ahdlashuvchi tomonning savdo markasi ofisida ro'yxatdan o'tish uchun ariza berilgan. Talabnoma beruvchi xalqaro arizada hududida muhofaza qilish so'ralgan shartnoma tuzuvchi tomonlarni ko'rsatadi.

➤ 4. davlatlar yoki tijorat sheriklari o'rtasida ikki tomonlama shartnomalar tuzish. Xulosa qilib aytga, geografik ko'rsatkichlarning huquqiy tabiatini milliy va xalqaro qonun hujjatlarga asoslanga holda qiyosiy tahlil qilish usuli orqali muhokama qildik va o'rgabdik. Bundan tashqari geoagrafik ko'rsatkichlarni tovar belgilari, tovarning kelib chiqqan joy nomlari o'rtasidagi asosiy o'ziga xos farqlarni va o'xshashliklarni huquqiy jihatdan tahlil qildik.

O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarda nou-xauning huquqiy tabiati va uning huquqiy muhofazasi

Oybek Buriyev

Yuqori Chirchiq tuman
adliya bo`limi boshlig`i

Aslini olganda Nou-xau, tijorat sirlari va konfidensial ma'lumotlarning barchasi savdoda foydalaniladigan, raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydigan mulkiy ma'lumotlar yoki materiallarni tavsiflash uchun ishlatiladigan atamalardir.

NOU-XAU so'zi asli to know how to do it — qanday bajarishni bilmoq so'zidan olingan bo'lib, nou-xau deganda ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki foydalanishga topshirish bilan bog'liq texnik ma'lumotlar yoki yordamning har qanday shakli tushuniladi. Bu, shuningdek, biron bir amaliy maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan har qanday amaliy bilim, texnika va ko'nikmalarni anglatadi. Bu huquqlarni sotib olish va sotish mumkin bo'lgan nomoddiy mulk hisoblanadi. Nou-xau, shuningdek, insonlarning katta guruhlari keng ko'lamli moliyalashtirilgan tajriba va hamkorlik orqali ega bo'ladigan texnik mahoratni anglatadi.

Quyida nou-xauni belgilaydigan sud amaliyotida keltirilgan nou xauning qisqacha mazmuni:

Nou-xau odatda aniq, alohida tavsiflashga qodir bo'lmagan faktik bilim sifatida ta'riflanadi. Biroq, to'plangan shaklda foydalanilganda, sinov va xatolik natijasida qo'lga kiritilgandan so'ng, uni qo'lga kiritgan kishiga tijorat muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan bir xil aniqlik yoki aniqlik bilan qanday ishlab chiqarishni bilmagan narsalarni ishlab chiqarish qobiliyatini beradi. [Hooker Chemical Corp. v. Velsicol Chemical Corp., 235 F. Supp. 412 (W.D. Tenn. 1964)]

Ko'pgina korxonalar patent, tovar belgisi yoki mualliflik huquqi bo'lmagan intellectual mulkni alohida toifaga birlashtiradi, va ularni "nou how" deb hisoblaydilar. Darhaqiqat, "an'anaviy" intellectual mulk bilan bog'lab bo'lmaydigan hamma narsani qo'lga kiritishga urinish uchun shartnomalarda mudofaa sifatida ta'riflangan "know how" atamasi ko'pincha uchraydi. Bunday atamalar quyidagicha tushuniladi:

"Know How" degani: jarayonlar, usullar, kompozitsiyalar, formulalar, protseduralar, protokollar, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va takomillashtirish, texnikalar, tajriba va sinov natijalari, umumiy ma'lum bo'lmagan ma'lumotlar, foydalanish orqali ishlab chiqarilgan yoki ishlab chiqarilgan mulklarni nazarda tutadi.

Mazkur masalani AQSH qonunchiligi bilan ko'rib chiqsak:

Ma'lumotlar hujjatlarda bo'lishi mumkin, odamlarda ko'nikmalar shaklida paydo bo'lishi yoki materiallar bo'lishi mumkin. Nou-xau yoki materiallar o'z qiymatini saqlab qolishi uchun ular kompaniya uchun maxfiy bo'lib qolishi va chiqarilishi cheklanishi kerak. Nou-xauni himoya qilishning birinchi qadami uni aniqlay olishdir. Mumkin bo'lgan joylarda ma'lumotlar, protseduralar, g'oyalar, rejalar va boshqalar hujjatlashtirilishi kerak. Hujjatsiz ma'lumotni boshqarish mumkin emas va agar ma'lumotlar kompaniya bo'ylab erkin uzatilsa, xodimlar nima maxfiy ekanligini va nima maxfiy ekanligini tushunishlarini ta'minlash ancha qiyin. Muhim hujjatlarga "maxfiy; nusxa ko'chirilmasligi kerak, agar tarqatilgan bo'lsa, raqamlangan va kuzatilgani ma'qul va xodimlarga hujjatlar muhimligi va ish beruvchi qimmatli deb hisoblagan ma'lumotlar mavjudligini tushunishlari uchun kirish cheklangan. Barcha qoramalar yo'q qilinishi kerak.

Tijorat siri bu maxfiylikning natijasi hisoblanib, deyarli har qanday sir bo'lib, uning egasiga moddiy qiymat beradi. Tijorat siri sifatida himoya qilish o'z ichiga formulalar kabi texnik va ilmiy ma'lumotlar, ishlab chiqarish usullari va spetsifikatsiyalari, dizaynlari, kompyuter kodi va shunga o'xshash narsalarni oladi. Tijorat va moliyaviy ma'lumotlar ham shunday tijorat siri bo'lishi mumkin. Mijozlarning ro'yxati, xaridorning xarid qilish afzalliklari va talablari, shaxsi mijozlar qaror qabul qiluvchilar, narx ma'lumotlari, marketing va biznes rejalar, ichki xarajat tarkibi, yetkazib beruvchilar kelishuvi va shunga o'xshash boshqa ommaviy bo'lmagan ma'lumotlar himoyalangan bo'lishi mumkin.

Hatto "salbiy" deb ataladigan ma'lumotlar ham tijorat siri sifatida himoyalaniishi mumkin.

Masalan, formuladagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha muvaffaqiyatsiz harakatlar tafsilotlari yoki ba'zi mahsulotlarni ishlab chiqarish, tadqiqotda duch keladigan boshi berk ko'chalar, texnikdan voz kechish, yechimlar yoki savdoni yakunlash yoki turli mijozlarni qiziqtirish uchun muvaffaqiyatsiz urinishlar kompaniya mahsuloti yoki xizmatini sotib olayotganda, har biri savdo sifatida himoyalaniishi mumkin bo'lgan sir bo'lishi mumkin. Bunday "salbiy" ma'lumotlar raqobatchi uchun nima qilmaslik kerakligi haqida ko'rsatma sifatida qimmatlidir.

Patentlangan texnologiyadan farqli o'laroq, tijorat siri yangi bo'lishi shart emas. Aslida, tijorat siri, mavjud ma'lumotlar mijozlar ro'yxati sifatidako'rinishga ega bo'lishi ham mumkin. Patent yoki mualliflik huquqini himoya qilish, odatda, biron bir oshkor qilishni yoki ma'lumotlarning nashr etilishi talab qiladi. Keyin vaqtinchalik himoya bir qancha muddatga taqdim etiladi va yillar o'tgach, ma'lumotlar jamoatchilikka bepul taqdim etiladi. Tijorat sirida esa himoya egasi maxfiylikni saqlab qolishda muvaffaqiyat qozongan vaqtgacha mavjud ma'lumot saqlanadi va oshkor etilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Biroq, tijorat siri to'g'risidagi qonunlar egasiga maxfiy ma'lumotlar bo'yicha eksklyuziv huquqlardan foydalanish huquqini bermaydi. Boshqalar ma'lumotni mustaqil ravishda ishlab chiqishi mumkin.

Tijorat sirlarini litsenziyalash

Tijorat siri egasi eksklyuziv, yagona yoki eksklyuziv bo'lmagan litsenziyalarni berishi mumkin. Litsenziya muayyan hududlar, mijozlar yoki mahsulot bozorlari bilan cheklanishi va boshqa yo'l bilan ruxsat etilishi mumkin. Litsenziar ushbu sohalarda litsenziat bilan birga tijorat siri bilan ishlashni davom ettirishi litsenziatga xos emas. O'zaro litsenziya shartnomalarida ham tomonlar tijorat sirlarini almashadilar deb keltirilgan bo'lishi mumkin.

Litsenziat tomonidan tijorat siridan foydalanganlik uchun to'lov ham turli shakllarda bo'lishi mumkin.

Nou-xauni almashish va uzatish imkoniyati uni iqtisodiy baholashning asosi bo'lib, sarflangan xarajatlarning kelajakdagi foydaliligini, ulardan yengilligini prognoz

qiluvchi qo'shimcha metodologiyalar litsenziya bo'yicha royalti yoki ichki ekspluatatsiyadan olingan differentsial daromadga asoslanadi.

Asosiy va amaliy tadqiqotlarga investitsiyalar bozor asosida amalga oshiriladi imkoniyatlar, olish mumkin bo'lgan mablag'lar, jumladan, davlat mablag'lari va qonuniylik darajasi himoya qilish mumkin bo'lgan himoya.

Milliy qonunchiligimizda esa mazkur soha Fuqarolik kodeksi VI bo'limi, 1031-, 1095-moddalarida keltirilgan bo'lib, oshkor etilmaydigan axborotlar, intellektual mulk obyekti sifatida keltirilgan. Biroq qonunchilikda know how tushunchasiga batafsil to'xtab o'tilmagan, bu esa yuqoridagi AQSH talili kabi ko'plab muammoli vaziyatlarni know how deb tavsiflashga ham olib keladi. Mazkur sohada O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 11-sentabrdagi O`RQ-374-son "Tijorat siri to`g`risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 30-avgustdagi 530-II-son "Bank siri to`g`risida"gi Qonunlari mavjud bo'lib, tijorat siri va bank siri normalari keltirilib, umumiy jihatidan ushbu sirlar himoyasini tavsiflaydi.

REFERENCES

- Cassiman, B., Pérez Castrillo, d., Veugelers, R., (2000), Endogenizing Know-How Flows through the Nature of R&D Investments, August, UPF Working Paper <http://ssrn.com/abstract=248683>.
- CHOI, J.P., (2001), Technology transfer with moral hazard, International Journal of Industrial Organization
- LEE D., VAN DEN STEIN E., (2006), Managing Know-How. HBS Technology & Operations Management, Unit Research Paper No. 07-039, December.
- MENDI, P., MONER-COLONQUES, R., SEMPERE-MONERRIS, J.J., (2016), Optimal know-how transfers in licensing contracts, Journal of Economics/ Zeitschrift fur Nationalokonomie, Volume 118, Issue 2, 1 June 2016
- MORO VISCONTI, R., (2013), Evaluating Know-How for Transfer Price Benchmarking, in "Journal of Finance and Accounting"
- Know How to Transmit Knowledge? in "Noûs", Volume 50, Issue 4
- ROBERTS, J., (2000), From know-how to show-how? Questioning the role of information and communication technologies in Knowledge Transfer, in "Technology Analysis & Strategic Management"
- TEECE, D.J., (2008a) The Transfer and Licensing of Know-How and Intellectual Property: Understanding the Multinational Enterprise in the Modern World, World Scientific Publishing, Singapore. Intellectual property protection for trade secrets and know-how/Thomas Duston and Thomas Ross /Marshall, Gerstein & Borun, Chicago, IL

www.lex.uz

www.jstor.org

www.westlaw.com

www.jusmundi.com

CHEMICAL SCIENCE

Visual model of the liquid phases separation surface for the multicomponent alloys

**Ch. M. Shabanova, Huseynova F.A.,
Hasanova N.H., Medjidova D.S.**

M.Nagiyev Institute of Catalysis and Inorganic
Chemistry, ANAS/senior researcher, Baku, Azerbaijan

Abstract: The paper analyzes an alternative to 3-D method for visualization of the Liquidus surfaces for multicomponent systems using the Cu-Pb-Tl alloy as an example.

The relevance to select the optimal parameters of production processes is one of the main factors that shape the direction of scientific research. The main subject of investigation is addressed to choosing the optimal parameters from a visualized palette of values, ranging from the concentrations of alloy components to boiling temperatures in relation to the processes of phase transformations of multicomponent alloys. The scientific substantiation of this issue is based on the facts that in the production processes there is a spontaneous achievement of the maximum temperature. In the reviewed scientific works the dependence of the spontaneous achievement of the maximum firing temperature from the totality of acting factors, such as air consumption, sulfur content in substandard copper concentrates, was studied. At maximum firing temperatures, undesirable shaping may occur in alloys, up to bubbles and defects, deformations of casting product samples. The advantages of visualized temperature distribution maps with highlighted near-boundary areas of phase separations consist of possibilities to select the optimal concentrations of alloy components corresponding to Liquidus or Solvus temperatures close to the maximum values in order to avoid loss of product quality. Mapping of phase diagrams of multicomponent alloys provides an opportunity at the design stage of the technological process to select the optimal parameters of alloy composition and temperature, close to the theoretical parameters of boiling, crystallization, and other phase transformations of alloys to minimize defects.

The developed author's software module, implemented in the Excel environment using the VBA package, is used to build maps of the temperature distribution of the Liquidus surface of the mixture. The module is developed to track the coordinates of the parameters of the layering boundary with specified precision, as well as to segmenting the areas with predetermined conditions. The problem of interactive control of visualization of 3D surface of 2-parameter dependence in the boundaries of the separation of liquid alloys is solved. In the visualization module in order to conduct the calculation of the Liquidus surfaces, the function of the internal thermodynamic stability of the homogeneous phase was used. As applied to the Cu-Pb-Tl system, an analytical expression for the function of the layering of the ternary system was used. From obtained maps it is possible to select a wide range of data, both from the liquid alloys separation boundaries and from the border areas, with the assistance of the visualization in the color resolution of the mentioned areas. Highlighting the selected areas by specified color is carried out in the body of the macros by entering conditions on the parameters of the equation. A comparative picture of sections with characteristic slopes of isothermal lines from the phase diagram of the alloy and the visualized response surface was also analyzed. The identity of the slopes of the Liquidus lines indicates the reliability of the proposed method, in the case that the phase diagrams are reliable.

Reference

1. Мамедов А.Н., Салимов З.Э., Бабанлы М.Б. 3D моделирование поверхности расслоения жидких фаз в тройной системе Cu-Pb-Tl // Азербайджанский Химический журнал. 2014. N4. С.12-15.

Thermodynamics of reducing roasting of titanomagnetite concentrates with natural gas

A.M. Qasimova^a, A.N. Mammadov^{a,b}, U.N.
Sharifova^a, F.S. Ibrahimova^a, I.Q. Sharifova^a

^aNagiyev Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry ANAS, H.Javid Avn.,113,
AZ 1134, Baku

^bAzerbaijan Technical University, H. Javid Avn. 25, AZ-1073 Baku

During the reduction of titanomagnetite concentrate, a number of impurity components of the concentrate may interact with soda. The temperature dependence ΔG_T^0 of these reactions is higher than 1050K, the value ΔG_T^0 for all reactions is negative. In real conditions in the gas phase $P_{CO_2} < 1 \text{atm}$. Then the second term on the right side of the equation

$$\Delta G_T = \Delta G_T^0 + RT \ln P_{CO_2}$$

will be a negative value, and the value of ΔG_T becomes less than the value of ΔG_T^0 . Therefore, reactions can take place at even lower temperatures.

The main gaseous reducing agent of the system is methane, which simultaneously undergoes partial thermal decomposition and conversion at high temperatures with direct participation in reduction reactions. An analysis of the temperature curves of the change of ΔG_T^0 of these and other gas phase reactions shows that at temperatures above 700°C (973K) for all the reactions presented – decomposition and conversion of methane, carbon black gasification and CO conversion – the value of $\Delta G_T^0 < 0$. If we take into account the partial pressure ratios of the components of the gas phase, then ΔG_T for these reactions will be a more negative value than ΔG_T^0 .

Fig.1 Dependences of the Gibbs free energy of reactions on temperature

It follows from Fig. 1 that at low temperatures, the reduction of iron by natural gas in the presence of soda proceeds through sodium ferrite and iron (II) oxide. With an increase in temperature to 850–930⁰C, the reaction proceeds at high speed, the resulting sodium ferrite is reduced to metal with the regeneration of soda.

Keywords: thermodynamic analysis, natural gas recovery, titanomagnetite, carbon dioxide, Gibbs energy.

Reference

1. A.M.Gasimova. Physico-chemical bases of the recovery processes of titanomagnetite concentrates of Azerbaijan // Baku, 2019, 176 p.

Colloid-chemical properties of bentonite samples depending on dye concentration

Abdullaeva L.A., Cabarov E.E., Veliyeva N.V, Askerova T.N., Agayeva Z.R.
Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyev under the
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, AZ1143,
Republic of Azerbaijan, Baku city, G. Javid Ave., 113

Bentonite clays are among the most important non-metallic minerals and are widely used in various industries and agriculture. The volume of production of bentonite clays in the world over the past years has been consistently about 10 million tons annually.

Clay minerals are highly dispersed systems formed mainly in the process of chemical weathering of rocks. The high dispersion of clay minerals and their specific properties are achieved due to the peculiarities of their crystal chemical structure and the ability of basal faces and microcrystals to actively interact with water molecules.

One of the promising methods for cleaning industrial wastewater from hydrocarbons is the electroflotation method. The complex physicochemical processes occurring in this case indicate a significant difference between the electroflotation method and other flotation methods. It has been established that anodic oxidation of dispersed hydrocarbons occurs under the action of molecular chlorine and oxygen. In the process of water treatment, aggregates are formed, consisting of a large number of hydrocarbon globules. The units have a developed surface. The formation of aggregates is explained by oxidative processes that reduce the surface charge, which leads to a decrease in aggregative stability.

This report presents the results of studies of the effect of dye concentration on the colloid-chemical properties of Dash-Salakhlin bentonite and its cation - substituted forms. When using sorbents in sorption processes of waste water purification from cationic dyes, one of the important conditions is the control of their physicochemical and colloidal chemical properties.

To study the above characteristics, we used monocationic forms (H^+ , Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Al^{3+} , Fe^{3+}) of bentonite from the Dash-Salakhlinское deposit, which we obtained by the method of ionic exchange.

After that, experimental studies were carried out to reveal the role of the concentration of cationic dyes on the colloid-chemical properties of monocation -substituted forms of bentonite.

In a series of suspensions, the initial bentonite, Na⁺, K⁺, Mg²⁺ cation -substituted forms, an increase in colloidal fractions is observed in comparison with H⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Al³⁺, Fe³⁺ cation- substituted forms .

To reveal the effect of the concentration of dyes on the colloid-chemical properties of bentonite samples , solutions of dyes with concentrations of 5, 10, and 15 mg/l were taken. For their comparison , distilled water was used. It was found that in distilled water the content of the colloidal fraction of the studied bentonite and its Na⁺, K⁺ samples is 65.6-94.0%, and in Mg²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Al³⁺, Fe³⁺ cation-substituted forms, due to an increase in their charge and ionic radius, their dispersion and hydration in an aqueous medium decreases, and this leads to a decrease in the content of their colloidal fraction, which is 2.4-5.2%.

References:

1. Technological bases for the modification of bentonite from the Tarasovskoye deposit for molding sands. Kononenko, Sergei A. Dissertation for the degree of candidate of chemical sciences. Novocherkassk, 2009
2. Krupin S.V., Trofimova F.A. Colloidal-chemical bases for the creation of clay suspensions for the oil industry. Kazan: Federal State Unitary Enterprise Central Research Institute of Geolnerud ; 2010, 411 p.

Influence of natural bentonite and zeolite on the process ventilation air cleaning from acid vapor

**Bayramova S.S., Mamedova S.G., Ilyasova X.N., Rafieva H.L.,
Akhmedova G.N., Hasanova N.Q., Agayeva Z.R.**

Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry
named after M. F. Nagiyev under the Ministry of Science and Education of the
Republic of Azerbaijan

When cleaning ventilation air with zeolites from vapors of various acids, over time, especially at their elevated concentrations, aluminum atoms are washed out from the crystal lattice of zeolites and bentonites. At the same time, ion-exchange processes occur, in which sodium, potassium, calcium, and magnesium ions are replaced by acid hydrogen. Also, in order to study the effect of vapors of aggressive acids: sulfuric, hydrochloric and nitric acids, on the adsorption capacity of materials obtained on the basis of natural zeolites and bentonites, the pattern of changes in their concentration was studied. When studying the process of cleaning ventilation air from acid vapors, depending on the duration of work, the derifatographic research method was used, since these studies provide valuable information about changes in the physicochemical properties of zeolite and bentonite samples.

Rice. Scheme of a turbulent-contact absorber: 1 - inlet pipe; 2 - outlet pipe; 3 - body; 4 - movable nozzle; 5 - pump

As a result of the research, it was found that the ability of zeolites and bentonites to absorb substances of various breeds makes it possible to use them to solve various technological issues and the possibility of repeated use of these materials in sorption and desorption cycles; therefore, they are often referred to as "eternal" reagents. It is

shown that the experience gained as a result of research contributes to the correction of promising directions in the field of the use of zeolites and clay materials in the process of cleaning ventilation air from vapors of toxic substances .

Refernces:

1. Sultanbaeva G.Sh ., Dzhunusbekova GB, Cherniakova RM, Dzhusipbekov U.Zh. _ Fiziko - khimicheskie research tseolita , aktiviro - vannogo solyanoi acids [Physico-chemical study of the zeolite , activated with hydrochloric acid]. Izvestiya National'noi Academy Science Respubliki Kazakhstan [Proceedings of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan], 2006, no. 5, pp. 68-72.
2. Kulieva TZ, Chyragov MI. AkhundovCh.G . X-ray diffraction spektral'noe research nature tseolita [X-ray diffraction and spectral study of zeolite]. news Baku Universiteta _ _ of Baku University], 2014, no . 2, pp . 147–152.
3. Akhalbedashvili LG Kataliticheskie i ionoobmennye svoistva modifitsirovannykh tseolitov i sverkhprovodyashchikh kupratov . Diss. doct . khim . nauk [The catalytic and ion exchange properties of zeolites and modified superconducting cuprates . Dr. _ chem . sci . diss .]. Tbilisi, 2006, 194 p.

CONTENTS

ECONOMICAL SCIENCE

- Абдуллаева Матлуба Нематовна, Фарходова Шохиста Журъат кизи.** - Корхоналарнинг ишлаб чиқариш фаолиятини баҳолаш услублари.3
Очилова Дилобар Караматовна. - Туризм хизматлар бозори самарадорлигини оширишнинг йўллари.8

MEDICAL SCIENCE

- Babadzhanov A.Kh., Abdullazhanov B.R., Kuchkarov M.Yu.** - Results of new domestic hemostatic film usage for spleen injuries.12
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - Optimization of treatment methods for herniated discs.15
Kuchkarov M.Yu., Babadzhanov A.Kh., Abdullazhanov B.R. - Results of new domestic hemostatic film usage for liver injuries.17
Saliev G.Z., Abdullazhanov B.R., Babadzhanov A.Kh. - Composite hemostatic plate for parenchymatic bleeding from the liver.20
Алиев Ш. М., Каюмов А. Р., Султанов Н. Х. - Сравнительный анализ результатов линейного протезирования и экзопротезирования восходящего отдела аорты в сочетании с заменой аортального клапана.25
Г.Х. Исканова, Г.А. Юсупова, Н.А. Исроилова. - Синдром лоу у детей.27
Мирзакаримов Б.Х. - Хирургическая лечения килевидной деформации грудной клетки у детей.30
Xudayberdiyeva D.A. - An integrated approach to the diagnosis of prostate cancer.32
Mirraximov Jamshid Abdullayevich, Maxmudova Nilufar Maxamadjonovna. - Surunkali gastrit kasalligini davolash va profilaktik tadbirlarini tashkil etishda xalq tabobatining o`rni. ...34

PEDAGOGICAL SCIENCE

- Husainova Gulhayo Baxtiyorovna.** - Abu Nasr Forobiyning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari.37
Рахимова Ш. Б. - Чет тилларини ўқитишда суггестопедия методининг афзалликлари.43

PHILOSOPHICAL SCIENCE

- Sayidov Kahramon Bekturdievich,** Processes of urbanization development in eastern nations.....47

STATE AND LAW

- Jahongir Husainov.** - O'zbekiston va Salvadora elektron pullar.50
Jahongir Zokirov. - Geografik ko'rsatkichlarning huquqiy tabiati.60
Oybek Buriyev. - O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarda nou-xauning huquqiy tabiati va uning huquqiy muhofazasi.71

CHEMICAL SCIENCE

- Visual model of the liquid phases separation surface for the multicomponent alloys - **M. Shabanova, Huseynova F.A., Hasanova N.H., Medjidova D.S.**75
A.M. Qasimova^a, A.N. Mammadov U.N., Sharifova, F.S. Ibrahimova, I.Q. Sharifova. - Thermodynamics of reducing roasting of titanomagnetite concentrates with natural gas.77
Abdullaeva L.A., Cabarov E.E., Veliyeva N.V, Askerova T.N., Agayeva Z.R. - Colloid-chemical properties of bentonite samples depending on dye concentration.79

Bayramova S.S., Mamedova S.G., Ilyasova X.N., Rafieva H.L., Akhmedova G.N., Hasanova N.Q., Agayeva Z.R. - Influence of natural bentonite and zeolite on the process ventilation air cleaning from acid vapor.81